

**ПРО НАУКОВУ І НАУКОВО-
ОРГАНІЗАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ІНСТИТУТУ ПРОФЕСІЙНОЇ
ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ
У 2018–2022 РР. ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ЙОГО РОЗВИТКУ
(матеріали звіту на Президії НАПН
України)**

Валентина Радкевич,
доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член (академік) НАПН України,
директор Інституту професійної освіти НАПН України

Київ – 2022

ЗМІСТ

1. Довідка експертної комісії про результати наукової та науково-організаційної діяльності Інституту професійної освіти НАПН України за 2018 – 2022 рр. та перспективи його розвитку.....	3
2. Додатки до довідки.....	21
3. Постанова НАПН України.....	60

ДОВІДКА
про результати наукової
та науково-організаційної діяльності
Інституту професійної освіти НАПН України
за 2018 – 2022 рр. та перспективи його розвитку

Комісія у складі: члена-кореспондента НАПН України, доктора психологічних наук, професора, в.о. академіка-секретаря Відділення психології та спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України, директора Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України Панка Віталія Григоровича (голова); дійсного члена (академіка) НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, радника ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України Олійника Віктора Васильовича; члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, завідувачки відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України Локшиної Олени Ігорівни здійснила перевірку наукової та науково-організаційної діяльності Інституту професійної освіти НАПН України (далі – Інститут) за звітний період (2018-2022 рр.) і встановила таке.

Науково-дослідна робота в Інституті здійснюється у шести наукових лабораторіях, де працюють 42 наукові співробітники. У складі науковців Інституту – два дійсні члени (академіки) НАПН України, 14 докторів, 22 кандидати наук. Трьох вчених удостоєно почесних звань «Заслужений діяч науки і техніки України» і «Заслужений працівник освіти України». Шість вчених Інституту підвищували кваліфікацію в докторантурі, дев'ять – в аспірантурі. Середній вік працівників установи – 48 років (додаток 1). Якісний кадровий склад виконавців нових наукових досліджень в основному відповідає галузевій специфіці.

У 2018-2022 рр. в Інституті проводилися наукові дослідження за такими напрямками: «Теоретико-методичні засади професійного навчання», «Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта», «Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище. Методи і способи оцінювання якості освіти». Виконувалося також два дослідження з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду, та підтримки молодих учених.

Упродовж звітнього періоду в Інституті виконувалося 18 наукових досліджень, з них 7 – фундаментальних та 11 – прикладних (додаток 3). З метою оперативного реагування на суспільні запити посилено увагу до прикладних наукових досліджень.

Завершено 13 наукових досліджень (6 фундаментальних і 7 прикладних), продовжується виконання 6 досліджень (2 фундаментальних і

4 прикладних) (додаток 2). Наукова робота в Інституті здійснюється відповідно до Положення про порядок формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії педагогічних наук України.

У зв'язку з введенням воєнного стану, обмеження та загрози, спричинені військовою агресією російської федерації проти України, актуалізовано завдання і зміст кінцевих результатів наукових досліджень, у травні 2022 р. внесено відповідні зміни до Перспективного тематичного плану наукових досліджень Інституту на 2022-2024 рр.

Наукові дослідження спрямовані на розв'язання актуальних теоретичних, методологічних та практичних проблем педагогіки, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти виконуються своєчасно, їх результати мають наукову новизну, соціальний і педагогічний ефект. Хід виконання і результати досліджень систематично обговорюються на засіданнях Вченої ради Інституту, бюро Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України. Продукцію, підготовлену за результатами досліджень, оприлюднено на офіційному сайті Інституту та розміщено в Електронній бібліотеці НАПН України.

Результати досліджень упроваджено в масову освітню практику. Окремі з них розглядалися на засіданнях Президії НАПН України, зокрема: «Про результати наукової та науково-організаційної діяльності Інституту професійної освіти НАПН України за 2013-2027 рр. та перспективи його розвитку» (19.04.2018); «Про результати дослідження «Методичні засади розроблення проєктних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної будівельної та автотранспортної галузі» виконаного в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України» (17.10.2019); «Про результати дослідження «Методичні основи розроблення SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та машинобудівної галузей» виконаного в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України» (17.06.2021) та методологічному семінарі «Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти в умовах нових викликів» (2022).

До *найвагоміших результатів*, отриманих за завершеними науковими дослідженнями, слід віднести такі (додаток 4):

концепція: діяльності центрів професійної кар'єри (Розглянуто та затверджено на засіданні Вченої ради Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, протокол № 13 від 26 листопада 2018 р.);

моделі: системи кар'єрного консультування учнів закладів П(ПТ)О; онлайн-консультування учнів закладів П(ПТ)О з розвитку професійної кар'єри; дистанційного професійного навчання; формування підприємницької компетентності учнів закладів П(ПТ)О; розвитку закладів П(ПТ)О в ринкових умовах; системи оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах;

принципи: оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти; організації змішаного навчання в системі професійної освіти; застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній

підготовці майбутніх кваліфікованих робітників у закладах П(ПТ)О; розвитку державно-приватного партнерства у сфері П(ПТ)О;

педагогічні (організаційно-педагогічні) умови: впровадження дистанційного професійного навчання; стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах; розвитку публічно-приватного партнерства у сфері П(ПТ)О з використанням технологій стратегічного менеджменту; розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання; професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у закладах П(ПТ)О за дуальною формою здобуття освіти; оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти; організації консультування з молодіжного підприємництва у закладах П(ПТ)О; оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти; розвитку готовності викладачів закладів П(ПТ)О до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці кваліфікованих робітників у закладах П(ПТ)О (формування позитивної мотивації викладачів до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій, екологічна спрямованість); організації змішаного навчання;

методики: формування кар'єрної компетентності учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти; організації проєктної діяльності у закладах П(ПТ)О; розроблення проєктних технологій у закладах П(ПТ)О; оцінювання результатів проєктної діяльності учнів у закладах П(ПТ)О; проєктування дистанційних курсів для системи П(ПТ)О; застосування елементів дистанційного навчання для теоретичної підготовки кваліфікованих робітників у закладах П(ПТ)О; організації самостійної роботи майбутніх кваліфікованих робітників засобами дистанційного навчання; моніторингу та контролю успішності дистанційного навчання кваліфікованих робітників у закладах П(ПТ)О; розвитку готовності педагогічних працівників до стандартизації професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів; розвитку самоосвітньої компетентності студентів; розроблення SMART-комплексів для професійної підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної і машинобудівної галузей; розвитку підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих кадрів; розроблення стратегічного та інвестиційного плану розвитку закладу П(ПТ)О; визначення стану проєктної діяльності закладу П(ПТ)О; відбору та структурування змісту розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання; самоосвітньої діяльності з підвищення професійної компетентності майстрів виробничого навчання; організації дуальної форми навчання у закладах П(ПТ)О для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування; оцінювання компетентностей (освітніх результатів) на основі поняттєво-змістового аналізу компонентів професійної дії із застосуванням технології тестового контролю;

технології: мотивації учнів закладів П(ПТ)О до розвитку професійної кар'єри; розвитку кар'єрних орієнтацій учнів закладів П(ПТ)О; проєктування

змісту компетентнісно орієнтованого навчання; тестового контролю успішності навчання майбутніх молодших спеціалістів; розвитку ділової активності майбутніх кваліфікованих робітників; розвитку фінансової грамотності майбутніх кваліфікованих робітників; розвитку підприємницької компетентності у процесі проєктної діяльності; розвитку підприємницької компетентності засобами самоменеджменту; стратегічного управління закладом П(ПТ)О; маркетингово-моніторингового супроводу управління закладом П(ПТ)О як проєктно-орієнтованої організації; реалізації проєкту закладу П(ПТ)О; розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання; розвитку соціального партнерства в закладах П(ПТ)О в умовах дуальної форми навчання; тестового оцінювання навчальних досягнень студентів; створення цифрового портфоліо здобувачів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти;

алгоритми: розроблення ефективних маркетингових комунікацій; визначення стратегії розвитку закладу П(ПТ)О; взаємодії закладів П(ПТ)О з партнерами для реалізації проєктів публічно-приватного партнерства.

Вагомий внесок науковців Інституту полягає у розробленні електронних навчальних ресурсів для закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти. Зокрема, за звітний період створено: сайт «Педагог-інноватор» (2020), web-платформу «Партнерський простір 015» (2022), web-портал з моніторингу освітньо-професійних досягнень здобувачів і кар'єрного зростання випускників закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (2022).

Науковці Інституту професійної освіти НАПН України є розробниками *професійних стандартів*: «Методист закладу професійної (професійно-технічної) освіти» (2020), «Майстер виробничого навчання» (2020, оновлено у 2021), «Педагог професійного навчання» (2020, оновлено у 2022), а також активно долучалися до розроблення професійних стандартів із робітничих професій: «Деревообробник будівельний» (2022), «Монтажник систем утеплення будівель» (2022), «Майстер ресторанного обслуговування» (2021), «Майстер з пошиття одягу» (2022) та ін. Здійснили експертизу та підготували пропозиції до проєктів професійних стандартів: «Асистент», «Викладач», «Старший викладач», «Доцент», «Професор» (2021-2022).

Посилено увагу до захисту авторського права на наукові і кінцеві результати виконаних досліджень (отримано три авторські свідоцтва: проєктного професійного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (далі – П(ПТ)О); стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах; оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти) та інші).

У перші дні війни було організовано онлайн-консультування для педагогічних працівників закладів освіти «Ми разом!». Підготовлено звернення до освітян і науковців рф та Білорусі із закликами засудити війну в Україні. Звернення надіслано на понад 155 електронних адрес закладів освіти й установ росії та Білорусі.

На офіційному сайті Інституту в перші місяці війни:

– започатковано публікування серії історико-педагогічних матеріалів «Коріння війни. З чого починаються війни або витoki великороського шовінізму» для педагогів закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти («Чорносотенці»; «Павло Ковалевський»; «Федір Достоєвський»; «Феофан Прокопович»; «Релігія як зброя»; «Україна – не росія»; «Трансформація еліт»);

– оприлюднено серію матеріалів і презентацій «Психологічна освіта» («Синдром провини вцілілого», «Вір у себе») та «Громадянська освіта» для проведення занять у закладах професійної та фахової передвищої освіти («Повернення до Європи», «Нація – не кров, а цінності»);

– розміщено у мережі вебінари для педагогів закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти «Охорона і захист персональної інформації в мережі Інтернет в умовах воєнного стану», «Підготовка учнівської молоді до підприємницької діяльності у повоєнний період», «Методичні засади застосування цифрових технологій у закладах професійної (професійно-технічної) освіти», «Актуальні проблеми професійного розвитку майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» та ін.;

– аспіранткою Інституту Г. Виноградською у 2022 р. на телеканалі «Телевсесвіт» підготовлено й проведено п'ять авторських випусків передачі «Суб'єктив» із соціально важливих питань розвитку волонтерського руху, відкриття внутрішньо-переміщеними особами власної справи, історії козацтва, трансформації системи українських цінностей тощо.

Наукові співробітники Інституту активно долучаються до волонтерського руху України, допомагають регіональним підрозділам територіальної оборони, ЗСУ, внутрішньо переміщеним особам, зокрема працівникам закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти. Завідувач науково-організаційного відділу, кандидат педагогічних наук А. Кононенко та аспіранти М. Фесенко, О. Четверіков захищають незалежність України в лавах ЗСУ.

Особлива увага приділяється розробленню та апробації педагогічних інновацій під час експериментальної роботи. Загальна кількість закладів професійної освіти, установ, організацій, на базі яких проводилась експериментальна робота – 423, з яких: 20 – навчально (науково)-методичні центри (кабінети) професійно-технічної освіти в областях і м. Києві; 114 – заклади професійної (професійно-технічної) та 18 – фахової передвищої освіти. У 2018-2022 рр. проводилося 25 експериментів у різних регіонах України, у т.ч.: всеукраїнського рівня – 13, підвідомчої установи НАПН України – 2; структурного підрозділу – 1, підготовлено обґрунтування 2 нових експериментів всеукраїнського рівня (додаток 5). Під науковим керівництвом вчених Інституту на базі закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти у 2018-2022 рр. виконувалося 14 експериментів всеукраїнського рівня, 13 з яких завершені (додаток 6). Результати експериментальної діяльності використовуються в процесі вдосконалення професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників і фахових

молодших бакалаврів та управлінської діяльності керівників закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

У 2021-2022 рр. за результатами досліджень «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу» (2019-2021), «Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці» (2019-2021), «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (2019-2021), «Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування (2019-2021) підготовлено та опубліковано *інформаційно-аналітичні матеріали*, в яких представлено порівняльний аналіз європейської та національної політик у сфері професійної освіти, висновки про тенденції розвитку професійної освіти в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення економіки України, надано рекомендації щодо підвищення результативності професійної підготовки кваліфікованих фахівців на різних рівнях управління. Ці матеріали надіслано Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Кабінету Міністрів України, Директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти, Інституту освітньої аналітики, Українському інституту розвитку освіти, Інституту професійних кваліфікацій, Державному центру зайнятості, Українському союзу промисловців і підприємців, Раді Федерації роботодавців України, Конфедерації роботодавців України, Профспілці працівників освіти і науки України, Всеукраїнській асоціації працівників професійно-технічної освіти, навчально (науково)-методичним центрам кабінетам професійно-технічної освіти в областях і м. Києві, закладам професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

Для забезпечення практичної спрямованості наукових досліджень в Інституті функціонують центри: сучасних професій і технологій навчання; енергоефективності; управлінських технологій професійної освіти; здорового способу життя і профілактики ВІЛ СНІДу; психологічного супроводу діяльності педагогічних працівників закладів професійної освіти (додаток 8).

До вагомих результатів діяльності центрів слід віднести: розроблення професійних стандартів у сфері вищої та професійної (професійно-технічної) освіти; розроблення та впровадження варіативної навчальної дисципліни «Основи енергоефективності»; підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, фахівців структурних навчальних підрозділів підприємств з питань енергоефективності, управління персоналом та прийняття рішень в умовах невизначеності та ризиків; проведення лекцій і тренінгів для здобувачів освіти з питань здорового способу життя і профілактики ВІЛ СНІДу; здійснення соціально-психологічного супроводу навчання внутрішньо переміщених осіб у закладах професійної освіти.

У 2018-2022 рр. вченими Інституту підготовлено понад 1300 одиниць продукції, загальним обсягом понад 750 др. арк., із них: 20 монографій, 21 збірник наукових праць, 11 методичних посібників, 9 практичних посібників, 2 навчально-методичні посібники, 9 навчальних посібників, 5 підручників, 37 методичних рекомендацій, 13 електронних ресурсів, 25 довідників і словників, 88 програм навчальних дисциплін, 227 статей у фахових виданнях та ін. Значно зросла кількість публікацій у виданнях, що індексуються у наукометричних базах WoS та Scopus: 57 праць на кінець звітнього періоду проти їхньої відсутності на його початку. Інститутом здійснено брендування видавничої продукції, що забезпечує її впізнаваність у науково-освітніх колах (додаток 13).

Про якісний рівень підготовленої продукції свідчить її відзначення у конкурсі НАПН України на кращі наукові роботи, зокрема, в номінації «Краща монографія»: дипломом III ступеня – «Сучасні моделі професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу: порівняльний досвід» (2018), «Система консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів» (2019); в номінації «Кращий посібник – «Кращий посібник або комплект (навчальний, навчально-методичний, методичний, практичний) для використання в освітній та інших видах соціальної практики»: дипломом I ступеня «Проектна діяльність учнів професійно-технічних навчальних закладів: тренінг-курс» (2018); дипломом II ступеня «Технології дистанційного професійного навчання» (2018); «Сучасні технології кондитерського виробництва» (2020); дипломом III ступеня «Організація дуальної форми навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (2019); «Проектна діяльність у системі професійної (професійно-технічної) освіти» (2020); «Електротехніка» (2020); в номінації «Краща енциклопедія, словник, довідник» дипломом III ступеня за довідник «Підготовка майбутніх кваліфікованих робітників до молодіжного підприємництва» (2022).

Наукову продукцію Інституту відзначено золотими медалями і дипломами міжнародних освітніх виставок (додаток 12): X Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2018» за навчальний посібник «Проектна діяльність учнів професійно-технічних навчальних закладів: тренінг-курс»; X Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2019» за монографію «Система консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів»; Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар'єра – 2019» за навчальний посібник «Психолого-педагогічні тренінги у системі консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів»; Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар'єра – День студента 2019» за методичні рекомендації «Організація консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів»; XI Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2020» за практичний посібник «Організація дуальної форми навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти»; XII Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2020» за

Інноваційний проєкт з організації дистанційного навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти; XIII Міжнародної виставки «Інноватика в освіті – 2021» за методичний посібник «Методичні основи професійного навчання кваліфікованих робітників»; XIII Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2021» та виставки «World Edu» (2021) за Експозицію експерименту всеукраїнського рівня «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу».

Ефективним є впровадження результатів наукових досліджень у 2018-2022 рр. (додаток 16). Загальна кількість об'єктів упровадження результатів наукових досліджень – 446, із них відповідно до: наказів МОН України – 91, наказів обласних органів управління освітою – 8, угод – 347. Виконанню наукових досліджень у Інституті сприяло укладання 131 угод про науково-методичне співробітництво та угод про співпрацю (додаток 5). В Інституті здійснюється систематична робота з моніторингу якості впровадження результатів науково-дослідних робіт. На сайті Електронної бібліотеки НАПН України зафіксовано понад 453 тис. завантажень користувачами наукової продукції, з яких у 2017 р. – понад 70 тис. Усього в електронній бібліотеці НАПН України розміщено понад 600 ресурсів Інституту.

До складу вченої ради Інституту входить 21 науковий працівник (академіків – 3; докторів наук – 13; кандидатів наук – 5, а також голова ради молодих учених, голова первинної профспівкової організації співробітників наукової установи та головний бухгалтер). Упродовж звітнього періоду відбулося 70 засідань ученої ради, на яких розглянуто понад 780 науково-організаційних та кадрових питань функціонування та розвитку наукового колективу, результати фундаментальних і прикладних досліджень, шляхи підвищення фахового рівня наукових співробітників, удосконалення освітньої підготовки здобувачів другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти, підвищення кваліфікації, впровадження в освітню практику результатів досліджень, координації та співробітництва Інституту з іншими науковими, освітніми установами та громадськими організаціями, міжнародними партнерами.

Нині всі наукові співробітники та лабораторії мають профілі в Google Scholar (додаток 7), 14 – у Scopus та 32 – у Publons. За даними Google Scholar індекси бібліографічних посилань наукового колективу Інституту за звітний період зросли. За даними Google Академії загальний «h-індекс» Інституту 43, а «10-індекс» – 255 (порівняно з 2017 р. відповідно 26 та 101).

Серед споживачів продукції, розміщеної на сайті Інституту, – представники 28 країн (найбільше з США, Великої Британії, Німеччини, Італії, Словаччини, Туреччини, Польщі, Франції, Іспанії тощо). З січня 2022 р. зафіксовано близько 1 млн. користувачів та взаємодій з сайтом, з них понад 65 тис. файлових завантажень. Шість наукових співробітників Інституту входять до рейтингу вчених НАПН України, h-індекс яких ≥ 15 .

Популяризації результатів наукових досліджень сприяє організація та проведення Інститутом щорічного Всеукраїнського конкурсу на кращий

електронний освітній ресурс «Планета ІТ», у якому у 2020-2022 рр. взяли участь понад 350 педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти. З метою підвищення цифрової культури і розвитку цифрової компетентності педагогічних працівників закладів професійної освіти організовано школу «Створення SMART-комплексів навчальних дисциплін», випускниками якої з 2021 р. стали понад 30 педагогічних працівників.

Для апробації результатів наукових досліджень широко використовуються можливості міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, форумів, семінарів, круглих столів тощо. Протягом п'яти років Інститут був організатором та співорганізатором понад 200 масових заходів різного рівня (додаток 14). Зокрема, широке визнання серед наукової-педагогічної громадськості здобули циклічні заходи: Міжнародна науково-практична конференція «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства» (раз на два роки) та щорічна звітна Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання». Наукова установа є також співорганізатором трьох міжнародних наукових конференцій («Наука та освіта у світовому інформаційному просторі», «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», «Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи») та всеукраїнської «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій». Вчені Інституту постійно беруть активну участь у численних науково-практичних масових заходах.

Регулярно проводяться семінари, вебінари та тренінги для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти з опанування сучасними педагогічними технологіями й розроблення електронних навчальних ресурсів.

За звітній період організовано 120 семінарів та вебінарів, 26 тренінгів, зокрема тренінг «Розроблення та використання дистанційних курсів засобами системи дистанційного навчання Moodle» (2018); Всеукраїнський тренінг «Педагогічне спілкування» (2021); онлайн-тренінг «Розроблення і застосування дистанційних курсів в умовах змішаного навчання» (2022); тренінг «Соціально-психологічний супровід навчання внутрішньо переміщених осіб у закладах професійної освіти» (2022); вебінар «Концептуальні засади молодіжного підприємництва» (2022); Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Застосування цифрових технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників» (2022), науково-практичний семінар «Модернізація освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти в контексті глобальних і національних викликів» (2022) та ін.

Учені Інституту здійснюють наукову експертизу та рецензування матеріалів за дорученням профільного комітету Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та МОН України (законопроекти, концепції, програми, стандарти, положення тощо), беруть участь у громадському

обговорені проєктів законодавчих актів і нормативно-правових документів. За звітний період здійснено експертизу проєктів понад 200 нормативно-правових документів.

Наукові співробітники Інституту брали участь у опрацюванні законопроєкту «Про фахову передвищу освіту» (2019) та «Про професійну освіту» (2021), за дорученням Комітету з питань науки, освіти і інновацій Верховної Ради України здійснювали експертну оцінку стану розвитку професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, вносили пропозиції до проєктів інших законодавчих і нормативно-правових документів. Брала також участь у розробленні Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022-2027 роки (2019), Концепції та плану заходів щодо реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року (2021), Плану відновлення України «Освіта і наука» за напрямом «Професійна освіта» (2022).

Учені Інституту здійснюють науково-експертну діяльність у комісіях з: професійної педагогіки, психології та змісту професійної (професійно-технічної) освіти МОН України (12 осіб) для надання грифів Міністерства освіти і науки України. Три наукові співробітники є членами робочої групи Національного агентства кваліфікацій з акредитації кваліфікаційних центрів; два – експертної ради з ліцензування та атестації закладів професійної (професійно-технічної) освіти МОН України; два – науково-методичної комісії Наукової Ради МОН України з проведення конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Секція «Соціальні та гуманітарні науки»; два – Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні.

Наукові співробітники Інституту є членами спеціалізованих вчених рад із присудження наукових ступенів кандидата наук (доктора філософії) та доктора наук (за спеціальностями), що діють у наукових установах та закладах вищої освіти України; здійснюють наукову експертизу дисертаційних досліджень.

Позитивної оцінки заслуговує робота науковців як членів редакційних колегій наукових фахових видань (категорії Б) у тому числі тих, що індексуються у наукометричних базах даних: «Information Technologies and Learning Tools», «Journal of Information Technologies in Education (ITE)», «Professional pedagogics», «Комп'ютер у школі та сім'ї», «Інтелектуальна власність», «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка», «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка», «Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького», «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», «Нові технології навчання», «Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент» та ін.

Діяльність науково-організаційний відділ Інституту, спрямована на забезпеченню прозорості й відкритості наукових досліджень та їх результатів. Налагоджено якісну онлайн-комунікацію вчених Інституту з експериментальними базами та партнерськими організаціями й установами. Проводяться заходи з апробації та оприлюднення педагогічних інновацій підготовлених науковими співробітниками Інституту.

Бібліотека Інституту в тісній співпраці з науково-організаційним відділом стала сучасним науково-інформаційним центром. У 2018 р. на офіційному сайті Інституту створено розділ «Бібліотека», де системно представлено всі кінцеві результати наукових досліджень; бази магістерських, кандидатських і докторських дисертацій та авторефератів із проблем теорії й методики професійної освіти; базові джерела з навчальних дисциплін для опанування освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами; електронні ресурси для закладів П(ПТ)О; матеріали конференцій, довідкова література, наукові публікації вчених Інституту, проіндексовані в базах Scopus та Web of Science, що є джерелом потенційних рецензентів та опонентів для здійснення атестації докторів філософії за спеціальністю 015 «Професійна освіта». У 2018-2022 рр. бібліотекою видано: 3 – бібліографічних покажчиків наукових праць, 11 – дайджестів наукових розробок вчених Інституту, 15 – інформаційно-аналітичних матеріалів та інших видань довідкового характеру, в яких висвітлено результати діяльності Інституту.

У діяльності Інституту широко використовуються цифрові технології, функціонує офіційний веб-сайт (<https://ivet.edu.ua>), де розміщується інформація про діяльність усіх його структурних підрозділів, портфоліо наукових співробітників, результати наукових досліджень, експериментів, глосарій основних термінів професійної освіти, розкрита діяльність лабораторій, кафедри та ін. Постійно здійснюється системне інформаційне наповнення сайту Інституту. Сайт Інституту в інтеграції з хмарними сервісами Google G Suite та Microsoft 365 активно використовується для проведення наукових досліджень, що уможлиблює вільний доступ респондентів до анкет, опитувальників, реєстраційних форм, а також допомагає здійснювати статистичне та аналітичне опрацювання отриманих результатів. Активізація роботи офіційного сайту та покращення ІТ-забезпечення усіх напрямів діяльності Інституту зумовили помітне зростання якості висвітлення результатів його науково-експериментальної роботи та вплив на державну освітню політику й громадську думку. Створено профілі та групи у Facebook (<https://www.facebook.com/elearning.ivet>), Google, YouTube (<https://www.youtube.com/@ivet-edu-ua/featured>), LinkedIn та ін., засобами яких Інститут інформує громадськість про наукову діяльність, комунікує з науковцями, педагогами, здобувачами освіти та роботодавцями. Висвітлення результатів діяльності лабораторій Інституту реалізується в мережі Інтернет, на сайтах Національної академії педагогічних наук України, Інституту професійної освіти НАПН України, соціальній мережі Facebook, Електронній бібліотеці НАПН України.

Здійснюється системна робота з формування digital-skills у аспірантів та здобувачів наукового ступеня доктора філософії, докторантів, наукових співробітників, що передбачає набуття умінь: розмішувати свої публікації в загальній системі обміну науковою інформацією; визначати рейтинг наукових публікацій та їх авторів; реєструвати профіль на платформі Web of Science, користуватися аналітичним порталом SCImago Journal & Country Rank (SJR) наукометричної платформи Scopus; вносити профіль до міжнародного реєстру учених ORCID; користуватися каталогом наукових журналів відкритого доступу DOAJ (Directory of Open Access Journals).

У звітний період налагоджено роботу системи дистанційного навчання (e-learning.org.ua), що базується на LMS Moodle для здійснення навчальної діяльності аспірантів та магістрів, моніторингу діяльності користувачів, успішності їхньої освітньої діяльності в опрацюванні дистанційних курсів.

Здійснюється широка науково-просвітницька діяльність. Зокрема, в «Педагогічній газеті», газетах «Освіта», «Освіта України» регулярно висвітлюються різні аспекти науково-практичної співпраці Інституту професійної освіти НАПН України з закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, міжнародного співробітництва, результати впровадження наукових досліджень.

Діяльність Інституту висвітлювалася в телевізійних передачах і новинах низки регіональних телекомпаній. Професор Г. Романова брала участь у телевізійній програмі «Ефір» на телеканалі «Київ» з темою обговорення «Київська профтехосвіта: чим живе і що пропонує?» (2018). Доктор педагогічних наук, професор В. Орлов, доктор педагогічних наук Л. Базиль, кандидат педагогічних наук Д. Закатнов дали інтерв'ю обласному телебаченню Хмельницької області (канал «7+», МТРК «Місто») щодо результатів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Кар'єрна компетентність майбутніх кваліфікованих робітників у постіндустріальному суспільстві: проблеми та перспективи розвитку» (2018). Кандидат педагогічних наук О. Гуменний дав інтерв'ю телеканалу «Бесарабія» про презентацію на регіональному науково-практичному семінарі в Білгород-Дністровському фаховому коледжі природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій педагогічних іновачій лабораторії електронних навчальних ресурсів (2018). Того ж року інтерв'ю з О. Гуменним було показане й телеканалом ZIK. У телепередачі «Новини Кривбасу» на каналі 1TV/KR/Ua було оприлюднено рекомендації Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Упровадження електронних освітніх ресурсів у навчальний процес: проблеми й пошуки» (2018). З березня 2022 р. аспіранткою Г. Виноградською на телеканалі «Телевсвіт» започатковано циклічні передачі «Суб'єктив», з-поміж ключових питань яких – розвиток волонтерського руху, виховні ідеали молоді, правдиві історії Українського козацтва тощо.

Вчені Інституту на початку навчального року проводять виїзні заходи з нагоди «Дня знань» (відкриті лекції для викладачів та здобувачів освіти; круглі столи для педагогічних працівників з актуальних проблем системи

професійної освіти): Уманський професійний аграрний ліцей (2018); Васильківській професійний ліцей (2019); Катюжанське вище професійне училище (2021). Пандемія COVID-19 (2020) і військовий стан (2022) в Україні перевели даний вид інноваційної діяльності у формат онлайн зустрічей.

Інститут співпрацює з відділом професійного розвитку Департаменту ринку праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України, директором зайнятості та трудової міграції Міністерства економіки України, Директором професійної освіти МОН України, установами НАН України та НАПН України, Національним агентством кваліфікацій, Державною інспекцією навчальних закладів України, Інститутом модернізації змісту освіти, Інститутом професійних кваліфікацій, Науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти МОН України, закладами вищої освіти (Глухівський національний університет імені Олександра Довженка, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Хмельницький національний університет, Національний транспортний університет, Українська інженерно-педагогічна академія, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Миколаївський національний аграрний університет, Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка та ін.), Всеукраїнською асоціацією працівників професійно-технічної освіти України, об'єднаннями та спілками роботодавців, навчально(науково)-методичними центрами (кабінетами) професійно-технічної освіти в областях України та м. Києві з метою забезпечення широкого впровадження результатів наукових досліджень у діяльність закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та навчальних структурних підрозділів підприємств усіх регіонів України.

Найвагомішими результатами виконання Інститутом Програм спільної діяльності МОН України з НАПН України у звітний період є: аналіз сучасного стану системи професійної (професійно-технічної) освіти та загроз національній безпеці країни, пов'язаних з існуванням освітніх проблем; прогнозування перспектив розвитку вітчизняної системи професійної (професійно-технічної) освіти.

Співпраця Інституту професійної освіти НАПН України з науковими установами Національної академії наук України здійснювалася за напрямками: науково-методичне забезпечення підготовки здобувачів освіти другого (науково-професійного) рівня вищої освіти (магістр) зі спеціальності (011 «Освітні, педагогічні науки») та третього (науково-освітнього) рівня (доктор філософії) зі спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» за програмами, складеними з урахуванням наукових досліджень учених НАН України; організація і проведення щорічного Всеукраїнського науково-практичного семінару «Модернізація освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти в контексті глобальних і національних викликів» за участю представників НАН України; комунікація

та взаємодія дослідницької інфраструктури НАПН України та науково-дослідних інститутів гуманітарного спрямування НАН України (Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України); організація та проведення спільних тематичних науково-комунікаційних та виставкових заходів (зокрема онлайн фотовиставок: «Моя війна»; «Моє хобі»).

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Інституту є розвиток міжнародної співпраці з багатьма міжнародними організаціями, науковими установами і закладами освіти. Серед них: Німецьке товариство технічного співробітництва (GTZ), Європейський фонд освіти (Італія), Федеральний інститут професійної освіти (Німеччина), Інститут техніки та освіти в Технічному Університеті м. Бремена (Німеччина), Університет м. Констанца (Німеччина), Університет м. Валенсії (Іспанія), Віденський університет економіки та бізнесу (Австрія), Вища школа лінгвістична в Ченстохові (Польща); Вища технічна школа в Катовіце (Польща), Європейський інститут безперервної освіти (Словаччина), відповідно до якої здійснюється наукове стажування наукових співробітників Інституту, підвищення їхньої кваліфікації за міжнародними програмами з отриманням сертифікатів європейського зразка та міжнародні проекти.

Вчені Інституту беруть участь у двох міжнародних проектах: «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання» (2016-2018) та нині діючому проекті ЕРАЗМУС+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)» (2020-2023). До складу проектних консорціумів входили університети Німеччини, Австрії, Італії, Іспанії, Словаччини, Чехії та України. У міжнародній проектній діяльності науковими співробітниками Інституту розроблено: аналітичні матеріали щодо стану підготовки викладачів закладів професійної освіти в Україні; модель підготовки викладачів закладів професійної освіти в Україні з урахуванням прогресивних ідей країн Європейського Союзу; рекомендації щодо удосконалення змісту підготовки педагогів професійного навчання на основі партнерства та стандартизації; технічне завдання для створення web-платформи «Партнерський простір 015».

У 2019 р. вчені Інституту у співпраці з Інститутом професійних кваліфікацій у межах реалізації завдань проекту GIZ брали участь у доповненні навчальних програм 12 державними стандартами професійної (професійно-технічної) освіти додатковими компетентностями, що відповідають змісту «м'яких навичок», визначених на основі результатів опитування роботодавців.

Інститутом у рамках виконання програми «Реформа енергоефективності в Україні» у 2020 р. проведено анкетування серед педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, роботодавців та представників професійних асоціацій, громадських об'єднань, науково-дослідних установ, навчально (науково)-методичних центрів професійно-технічної освіти щодо потреб і компетентностей, пов'язаних із

енергоефективністю в професійній освіті України, а також визначення гендерних особливостей підготовки кваліфікованих кадрів.

Інститут є засновником електронного фахового наукометричного журналу «Професійна педагогіка» / «Professional Pedagogics» (категорія Б, ISSN 2707-3092), створеного з метою висвітлення у вітчизняному і світовому науковому просторі широкого спектру проблем професійної педагогіки. Журнал має власний сайт (<https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/home>) та індексується в наукометричній базі Index Copernicus (ICV 2021: 100.00), пошуковою системою Google Scholar (h-індекс – 14; 10-індекс – 23), зареєстрований у базах даних CrossRef, Ulrich's Periodicals Directory, ERIH PLUS, PKP index, Academic Resource Index: ReserchBib. Представлено в рейтингу Бібліометрики української науки (з 01.01.2019), h-індекс – 13. У 2018-2022 рр. було підготовлено 11 випусків (10 планових і один додатковий).

У 2021 р. Інститутом засновано електронне продовжуване видання «Інноваційна професійна освіта» (ISSN 2786-619X). Видання має власний сайт (<https://conference.ivet.edu.ua>), на якому представлено шість рубрик. Інститут є також співзасновником наукометричного журналу «Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент», що включений бази даних Index Copernicus, CrossRef (від 01.01.2019), Open Ukrainian Citation Index, OUCI, Наукова періодика України (Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського), Directory of Open Access Scholarly Resources, ROAD, OCLC WorldCat, Unpaywall. За участю Інституту видається також науково-методичний журнал «Професійна освіта», де розміщуються матеріали з питань: законодавчого та нормативно-правового забезпечення розвитку професійної освіти; удосконалення професійної підготовки фахівців у закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти; професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників; виховання і професійної орієнтації учнівської молоді; організації дослідно-експериментальної роботи; імплементації зарубіжного досвіду тощо.

Значна увага приділяється підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації. В Інституті функціонує спеціалізована вчена рада з присудження наукового ступеня доктора наук: Д 26.458.01, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», наказ МОН України про утворення ради № 1413 від 24.10.2017, на засіданнях якої у 2018-2022 рр. було захищено 35 дисертаційних досліджень, з яких 12 – наукові співробітники Інституту. У 2022 р. згідно з наказом МОН України «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до Наказу Міністерства освіти і науки України від 07 квітня 2022 р. № 320» було утворено спеціалізовану вчену раду Д 26.458.01 з присудження наукового ступеня доктора наук.

Упродовж 2018-2022 рр. в Інституті створено 13 разових спеціалізованих вчених рад із присудження ступеня доктора філософії: ДФ 26.458.(001-013), спеціальність 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)». За звітний період 19 вчених Інституту підвищили свій

фаховий рівень: шість здобули науковий ступінь доктора наук, шість – кандидата наук, три – доктора філософії; один отримав звання професора, три – старшого дослідника.

В Інституті з 2016 р. функціонує кафедра професійної освіти і навчання, що забезпечує реалізацією акредитованих Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти двох освітніх програм: освітньо-професійної програми підготовки магістрів «Педагогіка вищої школи» для другого (магістерського) рівня зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» (гарант – В.О. Радкевич, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України) та освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в галузі освіти зі спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» (гарант – Л.М. Єршова, доктор педагогічних наук, доцент). У звітний період випуск магістрів становив 66, аспірантів – 30 осіб (додаток 9).

З 2018 р. здійснюється освітня діяльність у сфері післядипломної освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» (лист МОН України від 08 жовтня 2018 р. № 1/11-10683). За цей час видано 580 сертифікатів про підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників системи професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємств та установ, котрі реалізують державну політику в галузі освіти зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».

В Інституті діють п'ять наукових шкіл: «Науково-методичне забезпечення управління розвитком професійної освіти і навчання» (керівник – академік В. Радкевич); «Упровадження інформаційних технологій в освітній процес» (керівник – академік А. Гуржій); «Особистісний і професійний розвиток майбутніх фахівців у системі професійної освіти» (керівник – професор В. Орлов); «Теоретичні і методичні основи забезпечення якості професійної освіти і навчання» (керівник – професор П. Лузан); «Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх викладачів закладів професійної освіти» (керівник – професор М. Пригодій).

Інституті працює Рада молодих учених, діяльність якої спрямована на дотримання їхніх прав та інтересів щодо підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями тощо. У 2020 р. вчені Інституту перемогли в конкурсі прикладних наукових досліджень для підтримки молодих вчених НАПН України (постанова Президії НАПН України № 1-1-2/1-2 від 30 січня 2020 р.) з темою «Новітні підходи до професійного самовдосконалення педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у міжкурсовий період підвищення кваліфікації».

Високому рівню діяльності Інституту сприяє належна матеріально-технічна база. Фінансується Інститут за бюджетною програмою 6551030 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері освіти, педагогіки і психології». Наукова установа має також спеціальний фонд, що утворюється платою за навчання в магістратурі, аспірантурі й докторантурі, наукову експертизу тощо (додаток 15). Це дає змогу здійснювати систематичне оновлення матеріально-технічної бази.

Постійна увага приділяється раціональному використанню ресурсів для

її розвитку, осучасненню комп'ютерної техніки. Здійснено заміну вікон на енергозберезувальні, проведено поточний ремонт (2020-2021). Станом на 31.12.2022 р. в Інституті професійної освіти НАПН України функціонувало 78 комп'ютерів, 10 ноутбуків, за звітний період закуплено нові сучасні комп'ютери у кількості 19 штук, два ноутбуки, один проектор, три принтери та легковий автомобіль Hyundai Elantra (2020).

У звітний період у повному обсязі виплачувались всі передбачені надбавки за науковий ступінь і вчене звання, надавалася матеріальна допомога на оздоровлення (100 % від посадового окладу), виділялися кошти на наукові відрядження (28 433,84 грн.).

Стратегічними напрямками розвитку Інституту професійної освіти НАПН України є практико зорієнтована науково-дослідницька діяльність; випереджувальний підхід до формулювання тематики наукових досліджень відповідно до потреб ринку праці та повоєнного відновлення країни; розширення мережі експериментальних майданчиків на базі закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти; реалізація освітніх програм підвищення кваліфікації на засадах клієнто-орієнтованого підходу; активізація експертно-аналітичної діяльності у сфері професійної освіти; збільшення кількості публікацій у виданнях, що індексуються у базах Scopus та WoS; поєднання зусиль науковців Інституту і педагогічних працівників з метою розроблення нових професійних кваліфікацій, освітніх стандартів та навчальної літератури; запровадження сучасних моделей і технологій управління; здійснення психологічного супроводу здобувачів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти в особливих умовах суспільно-економічного розвитку України.

За результатами здійсненого аналізу правомірно зробити висновок, що наукова та науково-організаційна діяльність Інституту професійної освіти НАПН України, заслуговує високої оцінки. Водночас комісія вважає за необхідне висловити пропозиції, урахування яких сприятиме підвищенню ефективності цієї діяльності.

1. Ураховуючи актуальність та посилення євроінтеграційних процесів перспективним напрямом діяльності Інституту має стати входження до європейського науково-освітнього простору, поглиблення міжнародної співпраці на засадах партнерства, розширення наукової мобільності та форм зарубіжного стажування, збільшення кількості наукових публікацій спільно із зарубіжними партнерами, участь наукових співробітників у міжнародних наукових проєктах.

2. З огляду на вагомий внесок Інституту в здійсненні науково-методичного супроводу модернізації професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, а також із метою зміцнення позитивного іміджу установи, посилення її впливу на формування державної освітньої політики та громадської думки, доцільним є більш широке представлення її здобутків у засобах масової інформації, соціальних мережах та участі наукових співробітників Інституту у громадських об'єднаннях освітньо-наукового спрямування.

3. Відзначаючи позитивну динаміку публікаційної активності вчених у наукових виданнях, що індексуються в наукометричних базах Web of Science Core Collection та Scopus, варто активізувати діяльність науковців Інституту з представлення результатів досліджень у вітчизняних та міжнародних виданнях, що входять до провідних наукометричних баз.

4. У плануванні наукових досліджень і експериментальних розробок, враховуючи профіль та специфіку діяльності Інституту, передбачити збільшення випуску таких видів продукції як підручники, навчальні і навчально-методичні посібники.

5. Зважаючи на зменшення кількості молодих науковців віком до 35 років, доцільно посилити роботу щодо залучення до наукових досліджень творчої молоді, зокрема, з контингенту аспірантів, а також мотивації наукових співробітників до підготовки та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії, доктора наук.

6. Сприяти розвитку наукового колективу Інституту, його кадрової стабільності, кар'єрному зростанню перспективних науковців, попереджати плинність кадрів і формувати кадровий резерв, забезпечити підвищення рівня англійської мовної культури науковців та оволодіння ними методологією сучасних психолого-педагогічних досліджень.

7. Активізувати співпрацю з науковими установами НАПН України, зокрема з ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, Інститутом обдарованої дитини та ін., з метою організації і проведення спільних досліджень та модернізації освітніх програм підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти та третього освітньо-наукового рівня вищої освіти ступеня доктора філософії.

Висловлені зауваження та пропозиції можуть бути враховані в подальшій діяльності наукової установи і не знижують загальної високої оцінки наукової та науково-організаційної роботи Інституту.

Голова комісії: Віталій Панок

Члени комісії: Віктор Олійник, Олена Локшина

ДОДАТКИ

Додаток 1

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНСТИТУТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

НАПН УКРАЇНИ

(2018 – 2022)

	2018	2019	2020	2021	2022
Доктори наук	13	14	14	15	14
Кандидати наук	20	18	22	21	22
Без наукового ступеня	9	8	8	8	6
Академіки НАПН України	2	2	2	2	2
Члени-кореспонденти НАПН України	-	-	-	1	-
Професори	7	8	7	8	10
Доценти	9	8	9	9	6
Старші наукові співробітники	5	5	8	7	5
Заслужені діячі	3	3	3	3	4
Загалом	50	47	54	52	49
З них: штатні	35	33	37	35	34
сумісники	15	14	17	17	15
До 35 років	7	5	6	6	6
35-50 років	23	20	25	21	21
50-60 років	8	11	11	11	10
60-70 років	10	9	9	10	9
Понад 70 років	2	2	3	4	3

**НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
НАПН УКРАЇНИ: КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ
(2018 – 2022)**

Вид наукового дослідження	2018	2019	2020	2021	2022
Фундаментальні	5	2	1	1	1
Прикладні	1	4	5	5	5
Для молодих учених	-	-	1	-	
З проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду	-	-	-	-	1
Із них завершених	4	1	2	4	2
Загалом досліджень	6	6	7	6	7
Міжнародні проекти	1	-	1	1	1

**НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
НАПН УКРАЇНИ: ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
(2018 – 2022)**

**Прикладні наукові дослідження Інституту професійної освіти
(2018 – 2022)**

№	Напрямок дослідження	Назва наукового дослідження	Державний реєстраційний номер	Роки виконання
1	24 «Теоретико-методичні засади професійного навчання»	Методичні основи розроблення SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної і машинобудівної галузей	0118U003223	2018–2020
2	8 «Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта»	Новітні підходи до професійного самовдосконалення педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у між курсовий період підвищення кваліфікації	0120U100520	2020
3	8 «Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта»	Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці	0119U001086	2019–2021
4	8 «Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта»	Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти	0119U000153	2019–2021
5	8 «Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта»	Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування	0119U001097	2019–2021
6	3 «Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище. Методи і способи оцінювання якості освіти»	Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти	0120U000073	2020–2022

7	3. «Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище»	Методологія і технології моніторингових досліджень у професійній освіті	0122U000851	2022
8	3 «Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище»	Методичні засади застосування цифрових технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників	0121U107472	2021–2023
9	8 «Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта»	Методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства	0122U000568	2021–2023
10	8 «Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта»	Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти	0122U000539	2021–2023
11	8 «Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта»	Методичні основи професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівної, аграрної галузей та сфери послуг в умовах змішаного навчання	0122U000446	2021–2023

Фундаментальні наукові дослідження Інституту професійної освіти (2018 – 2022)

№	Напрямок дослідження	Назва наукового дослідження	Державний реєстраційний номер	Роки виконання
1	24 «Теоретико-методичні засади професійного навчання»	Розвиток систем професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу	0116U004714	2016–2018
2	24 «Теоретико-методичні засади професійного навчання»	Проектування системи консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів	0116U003567	2016–2018
3	24 «Теоретико-методичні засади професійного навчання»	Методичні основи дистанційного навчання кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах	0116U003592	2016–2018
4	24 «Теоретико-методичні засади професійного навчання»	Методичні засади розроблення проєктних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотранспортної галузей	0116U004143	2016–2018

5	24 «Теоретико-методичні засади професійного навчання»	Методичні основи стандартизації професійної освіти молодших спеціалістів у коледжах і технікумах	0117U002628	2017–2019
6	8 «Професійна (професійно-технічна) освіта»	Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу	0119U002047	2019–2021
7	8 «Професійна (професійно-технічна) освіта»	Теоретичні й методичні основи консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	0122U000541	2022–2024

**НАЙВАГОМІШІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ІНСТИТУТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ
(2018 – 2022)**

Рік завершен ня	Концепції	Закономірності	Тенденції	Принципи	Моделі	Стандарти	Програми	Методики	Технології	Інші	Загалом
2018	2	2	2	3	1				2	11	23
2019	1			10	1					9	21
2020	1							1			2
2021	1		2		1	3	1	5	5	10	28
2022	2			1	2					7	12
Загалом	7	2	4	14	5	3	1	6	7	37	86

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ

(2018 – 2022)

Експерименти рівнями) (за	2018		2019		2020		2021		2022		Загалом Завершених
	Всього	Завершених									
Загалом	13	6	15	3	14	4	13	7	11	5	25
всеукраїнського	7	3	9	2	7	3	6	3	3	2	13
регіонального	1	-	1	-	2	-	2	1	2	1	2
рівня Інституту	5	3	5	1	5	1	5	3	6	2	10
Кількість закладів	59		92		96		91		108		-
за наказами МОН України	8		24		24		21		14		-
за наказами обласних органів управління освітою	-		1		2		2		3		-
за угодами	51		67		70		68		91		-

**ІННОВАЦІЙНА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ (ЕКСПЕРИМЕНТ) ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ
НА БАЗІ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
(СТАНОМ НА СІЧЕНЬ 2023 Р.)**

№	Навчальний заклад (база)	Тема	Нормативний документ	Тривалість	Науковий керівник	Поточний стан
1.	Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти НАПН України	Технологія проектного навчання у професійній підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі	Наказ МОН № 113 від 12.02.2016 р. (Про проведення ДЕР)	2016-2018 р.р.	Романова Г. М. (заступник директора Інституту ПТО НАПН України)	Завершений
2.	ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище» Сумської області	Відкрите професійне навчання населення на модульно - компетентнісній основі	Наказ МОН № 308 від 23.03.2016 р. (Про проведення ДЕР)	2016-2018 р.р.	Радкевич В. О.	Завершений
3.	ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування»	Створення електронних навчальних ресурсів для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівної галузі	Наказ МОН № 760 від 02.07.2016 р. (Про проведення експерименту).	2016-2018 р.р	Гуменний О. Д. (Інститут ПТО НАПН України, з березня 2017 р.)	Завершений
4.	Кам'янський професійний ліцей Дніпропетровської області	Формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю на основі проектних технологій	Наказ МОН № 666 від 13.06.2016 р. (Про проведення експерименту)	2016-2018 р.р.	Кулаласєва Н. В. (Інститут ПТО НАПН України)	Завершений
5.	Вище професійне	Формування кар'єрної	Наказ МОН № 713 від	2017-	Орлов В. Ф.	Завершений

	училище № 25 м. Хмельницького	компетентності майбутніх фахівців у ПТНЗ	17.05.2017 р. (Про проведення експерименту)	2019р.р.	(Інститут ПТО НАПН України)	
6.	Колківське вище професійне училище Волинської області	Організаційно-педагогічні умови створення і функціонування Центру професійної кар'єри у професійно-технічному навчальному закладі	Наказ МОН № 806 від 08.06.2017 р. (Про проведення експерименту)	2017-2019р.р.	Закатнов Д. О. (Інститут ПТО НАПН України)	Завершений
7.	ДНЗ «Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти туристичного сервісу»	Підготовка кваліфікованих робітників з професій: «Квітникар», «Декоратор вітрин», «Флорист» з використанням технології дистанційного навчання	Наказ МОН № 761 від 02.07.2016 р. (Про проведення експерименту)	2016-2020 р.р	Базелюк О. В. (Інститут ПТО НАПН України)	Завершений
8	Золотівський професійний ліцей Луганської області та Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Луганській області	Організація професійного навчання учнівської молоді й дорослих, які проживають на тимчасово окупованій території та в населених пунктах на лінії зіткнення, з використанням технології дистанційного навчання»	Наказ МОН від 01.10.2018 р. № 1042 (Про проведення експерименту)	жовтень 2018-грудень 2020 р.р.	Пригодій М. А. (Інститут ПТО НАПН України)	Завершений
9	ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» та ДНЗ «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною	Професійна підготовка кваліфікованих робітників для сфери обслуговування відновлювальних систем сонячної і теплової енергетики	Наказ МОН від 19.10.2018 р. № 1141 (Про проведення експерименту)	жовтень 2018 – грудень 2021 р.р.	Радкевич В. О.	Завершений

	підготовкою»					
10	ДНЗ «ВПУ № 11 м. Хмельницького» та Науково -методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інже-нерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області	Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності	Наказ МОН від 12.11.2018 р. № 1227 (Про проведення експерименту)	січень 2019 – грудень 2021	Єршова Л. М.	Завершений
11	ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище» Сумської області; Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області	Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту	Наказ МОН від 08.04.2019 р. № 452 (Про проведення експерименту)	квітень 2019- грудень 2021	Бородієнко О.В.	Завершений
12	ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти»; Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області; ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище»; ДНЗ «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу»; ДНЗ «Київське	Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти на засадах компетентнісного підходу	Наказ МОН України № 738 від 27.05.2019 р.	2019-2023	Кулалаєва Н.В.	Завершений

	регіональне вище професійне училище будівництва»; Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г. Боровенського Полтавської області					
13	ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості»; ДНЗ «Львівське вище професійне художнє училище»; ДНЗ «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування»; Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Харківській області; ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області»; ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей»	Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності	Наказ МОН України № 742 від 28.05.19 р.	2019-2022	Єршова Л.М.	Завершений
14	Київське вище професійне училище	Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі	Наказ МОН України № 943 від 31.08.21 р.	2021-2023	Кравець С.Г.	Діючий

	швейного перукарського мистецтва; ВПУ № 33, м. Київ	та	компетентнісного підходу				
--	--	----	--------------------------	--	--	--	--

ЛАБОРАТОРІЇ ІНСТИТУТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ У GOOGLE SCHOLAR

Laboratory of vocational training technologies
(Лабораторія технологій професійного навчання)

Institute of vocational education of NAES of Ukraine (Інституту професійно-технічної Підтверджена електронна адреса в ivet.edu.ua - [Домашня сторінка](#)
[теорія і методика професі...](#)

[ПІДПИСАТИСЬ](#)

Посилання	ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ	
	Усі	З 2018
Цитування	855	415
h-індекс	13	10
i10-індекс	17	10

НАЗВА	ПОСИЛАННЯ	РІК
Психологія діяльності та навчальний менеджмент ВА Козаков, МВ Артюшина, ОМ Котикова, ЛП Борисенко, ... ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»	146	2003
Індивідуально-типологічні та дидактичні чинники результативності самостійної роботи студентів економічних університетів ГМ Романова Київський національний економічний університет	66	2003

Лабораторія зарубіжних систем професійної освіти і навчання

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Підтверджена електронна адреса в ivet.edu.ua - [Домашня сторінка](#)
IVET професійна освіта професійна освіта в країн...

[ПІДПИСАТИСЬ](#)

[ОТРИМАТИ ВЛАСНИЙ ПРОФІЛЬ](#)

Посилання	ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ	
	Усі	З 2018
Цитування	3035	1401
h-індекс	24	16
i10-індекс	73	35

НАЗВА	ПОСИЛАННЯ	РІК
Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: спільність і розбіжності: Монографія ЛП Пуховська К.: Вища школа 47	421	1997
Теоретичні і методичні засади професійного навчання у закладах профтехосвіти художнього профілю ВО Радкевич УкрІНТЕІ	105	2010
Професійна підготовка вчителів у Західній Європі в кінці ХХ століття: дис.... доктора пед. наук: 13. 00. 04/Пуховська Людмила Прокопівна ЛП Пуховська Теорія і методика професійної освіти/ЛП Пуховська-К	101	1998

Лабораторія професійної кар'єри

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Підтверджена електронна адреса в ivet.edu.ua - [Домашня сторінка](#)
[професійна освіта](#) [професійна кар'єра](#) [професійна орієнтація](#)

[ПІДПИСАТИСЬ](#)

[ОТРИМАТИ ВЛАСНИЙ ПРОФІЛЬ](#)

Посилання	ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ	
	Усі	З 2018
Цитування	3588	1618
h-індекс	25	16
i10-індекс	81	39

НАЗВА	ПОСИЛАННЯ	РІК
Акад. пед. наук України; за ред Бюлетень національної освіти України ВГ Кременя 185	301 *	2009
Професійне становлення майбутніх учителів мистецьких дисциплін: теорія і технологія ВФ Орлов К.: Наукова думка	211	2003
Професійне становлення вчителів мистецьких дисциплін: Монографія ВФ Орлов К.: Наукова думка.	169	2003
Технології підготовки учнівської молоді до професійного самовизначення: монографія ДО Закатнов Педагогічна думка 1 (1)	77	2012

Лабораторія дистанційного професійного навчання

ПІДПИСАТИСЬ

ОТРИМАТИ ВЛАСНИЙ ПРОФІЛЬ

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Підтверджена електронна адреса в ivet-ua.science - [Домашня сторінка](#)
elearning професійна освіта ІКТ дистанційне навчання

НАЗВА	ПОСИЛАННЯ	РІК
Педагогіка: навч. посібник ВВ Ягулов К.: либідь 560 (1)	2126	2002
Педагогіка: навч. посібник ВВ Ягулов К.: либідь 560 (1)	2095	2002
Педагогіка: навч. посібник ВВ Ягулов К.: либідь 560 (1)	2095	2002
Педагогіка: навч. посібник ВВ Ягулов К.: либідь 560 (1)	2095	2002

Посилання ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ

	Усі	3 2018
Цитування	5074	2084
h-індекс	24	15
i10-індекс	68	29

Лабораторія електронних навчальних ресурсів

ПІДПИСАТИСЬ

ОТРИМАТИ ВЛАСНИЙ ПРОФІЛЬ

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Підтверджена електронна адреса в ivet.edu.ua - [Домашня сторінка](#)
інформаційно-освітнє сер... електронні навчальні ресу...

НАЗВА	ПОСИЛАННЯ	РІК
Основи науково-педагогічних досліджень ПГ Лузан, ІВ Солівник, СВ Виговська Київ: НАКККМ 270	430	2010
Основи науково-педагогічних досліджень ПГ Лузан, ІВ Солівник, СВ Виговська Київ: НАКККМ 270	130	2010
Теоретичні і методичні основи формування навчально-пізнавальної активності студентів у вищих аграрних закладах освіти ПГ Лузан ступеня док. пед. наук: 13.00. 04 «Теорія і методика професійної освіти»/ПГ ...	125	2004

Посилання ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ

	Усі	3 2018
Цитування	2460	1155
h-індекс	22	15
i10-індекс	57	31

Науково-методичний супровід підготовки фахівців у коледжах і технікумах

FOLLOW

GET MY OWN PROFILE

Інститут професійної освіти НАПН України
Verified email at ivet.edu.ua - [Homepage](#)
професійна освіта

TITLE	CITED BY	YEAR
Models and organisational characteristics of preschool teachers' professional training in some EU countries and Ukraine N Melnyk, N Bidiuk, A Kalenskyi, B Maksymchuk, N Bakhmat, ... Zbornik Instituta za pedagogika istrazivanja 51 (1), 46-93	229	2019
Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування кооперативних технологій навчання МВ Горват, МІ Кузьма-Качур	167	2021
Основи науково-педагогічних досліджень ПГ Лузан, ІВ Солівник, СВ Виговська Київ: НАКККМ 270	134	2010

Cited by VIEW ALL

	All	Since 2018
Citations	2774	1600
h-index	25	18
i10-index	62	45

НАУКОВІ ЦЕНТРИ ІНСТИТУТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ

Центр сучасних професій і технологій навчання

Центр створено 23 вересня 2009 р. завдяки співпраці українсько-німецького проєкту «Реформа професійно-технічної освіти з урахуванням енергоефективності» та Національної академії педагогічних наук України. Керівник Центру – Світлана Кравець, кандидат педагогічних наук, старший дослідник.

Основними напрямками діяльності Центру є: нормативно-правове забезпечення реформування та розвитку системи П(ПТ)О України (участь у розробці Національної рамки кваліфікацій, системи професійних кваліфікацій, Закону України «Про професійно-технічну освіту», Національної системи кваліфікацій); порівняльний аналіз досвіду формування і розвитку трудових ресурсів в Україні та зарубіжних країнах; спільна діяльність з Директоратом професійної освіти Міністерства освіти і науки України щодо оновлення змісту підготовки кваліфікованих робітників; дослідження проблем професійної підготовки кваліфікованих робітників у системі П(ПТ)О; визначення потреб у нових професіях і технологіях навчання; розроблення, апробація та впровадження навчально-програмної документації на нові професії; науково-методичне забезпечення впровадження нових професій, надання консультацій та рекомендацій.

Одним із важливих результатів діяльності Центру є узагальнення й аналіз досвіду з проблем розвитку національної системи професійних кваліфікацій. У 2018–2022 рр. Центр брав участь: в удосконаленні законодавчих актів та нормативно-правового забезпечення національної системи кваліфікацій та системи професійної (професійно-технічної) освіти; у визначенні підходів до розроблення професійних стандартів, професійних (повних та часткових) кваліфікацій; у тренінгах, навчальних семінарах, форумах, конференціях та ін. заходах, спрямованих на набуття науковими (науково-педагогічними працівниками) навичок розвитку національної системи професійних кваліфікацій; у розробленні професійних стандартів та оновленні освітніх програм.

Здійснюється впровадження зарубіжного досвіду для прискорення входження України до європейського освітнього простору, розширення міжнародного співробітництва в галузі забезпечення якості та відкритості професійної освіти і навчання, підвищення соціальної активності, конкурентоспроможності й мобільності кваліфікованих робітників.

Центр енергоефективності

Центр було створено 11 лютого 2009 р. у рамках роботи спільного проекту Національної академії педагогічних наук України і Федерального Міністерства економічного співробітництва і розвитку ФРН та Товариства технічного співробітництва (GTZ) ФРН «Реформа професійної освіти з урахуванням енергоефективності». Керівники Центру: Наталя Кулалаєва, доктор педагогічних наук, доцент; Валерій

Байдулін.

Метою роботи Центру є сприяння закладам П(ПТ)О у здійсненні професійного навчання з ефективного використання енергетичних ресурсів. Співробітниками Центру розроблено навчальний курс «Основи енергоефективності», матеріали якого розповсюджуються серед педагогічних працівників закладів П(ПТ)О, фахівців з питань енергоефективності та усіх зацікавлених осіб; проводяться науково-методичні та науково-практичні семінари, тренінги за участю співробітників Інституту, працівників Департаментів освіти і науки обласних державних адміністрацій України, обласних навчально-(науково)-методичних центрів професійно-технічної освіти, закладів П(ПТ)О України з метою обговорення актуальних проблем науково-методичного забезпечення формування та розвитку енергозбережувальної компетентності учнів, студентів, педагогів і працівників підприємств, питань, пов'язаних з дидактичними проблемами впровадження в практику закладів освіти предмета «Основи енергоефективності»; розповсюджуються інформаційні матеріали щодо діяльності Центру енергоефективності під час проведення щорічних виставок «Сучасні заклади освіти», «Інноватика в освіті».

Центром передбачено також: провадження діяльності з підвищення кваліфікації викладачів і майстрів виробничого навчання закладів П(ПТ)О і структурних навчальних підрозділів підприємств з питань енергоефективності; популяризація знань щодо ефективного використання енергії у виробничому секторі і побуті під час проведення масових заходів та в засобах масової інформації.

Організоване Центром підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів П(ПТ)О має на меті розвиток у них готовності до використання теоретичних знань, практичних умінь і навичок професійної підготовки майбутніх фахівців, зорієнтованих на енергоефективну трудову діяльність. Центр сприяв також проведенню експериментів всеукраїнського рівня: «Формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю на основі проєктних технологій» на базі Дніпродзержинського ліцею (2016 – 2018) та «Професійна підготовка кваліфікованих робітників для сфери обслуговування відновлювальних систем сонячної і теплової енергетики» (2018 – 2021).

Центр психологічного супроводу діяльності педагогічних працівників закладів професійної освіти

Створено у 2022 р. на базі Центру здорового способу життя і профілактики ВІЛ СНІДу (керівники: Марк Шимановський, кандидат педагогічних наук). Керівником нового Центру є Оксана Лапа, кандидат педагогічних наук, доцент.

Метою роботи Центру є забезпечення ефективного психологічного супроводу діяльності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного, повоєнного часу та сучасних глобалізаційних викликів. Місія роботи Центру відображена у гаслі «Ми разом»: поєднання зусиль науковців Інституту і педагогічних працівників професійної освіти з метою психологічної підтримки освітнього простору закладів професійної (професійно-технічної) освіти в особливих умовах суспільно-економічного розвитку України.

Суб'єктами діяльності Центру є педагогічні працівники, соціально-психологічна служба та адміністрація закладів професійної освіти, здобувачі професійної освіти різних соціальних категорій та зацікавлені особи (батьки, опікуни, родичі), громадські організації, навчально-методичні центри (кабінети) професійно-технічної освіти.

Завданнями роботи Центру є: забезпечення науково-методичних основ психологічного супроводу педагогічних працівників закладів професійної освіти; розвиток їх інклюзивної культури в умовах воєнного й повоєнного часу; співпраця з науковими установами, закладами професійної освіти усіх типів і форм власності, громадськими і державними організаціями України і зарубіжжя з метою підготовки фахівців інноваційного типу в особливих умовах розвитку суспільства.

Напрями діяльності Центру: просвітницька діяльність; пропедевтична і профілактична робота з актуальних питань психологічної підтримки педагогічних працівників закладів професійної освіти; науково-методичний супровід психодіагностичної, прогностичної, соціально-психологічної, психокорекційної, реабілітаційної діяльності практичних психологів і соціальних педагогів закладів професійної освіти; висвітлення у ЗМІ проблем розвитку психологічного супроводу діяльності педагогічних працівників закладів професійної освіти, наукових і методичних здобутків Інституту у вирішенні завдань психологічної підтримки освітнього процесу у закладах професійної освіти.

Започаткована серія вебінарів для здобувачів і педагогів з психологічної підтримки в умовах військових дій та професійної адаптації людей з інвалідністю внаслідок війни.

Центр управлінських технологій професійної освіти

Центр було створено у 2022 р. з метою забезпечення подальшого розвитку підходів, методів, механізмів та інструментів управління системою професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти; концентрації системних знань щодо управління в галузі освіти; сприяння розвитку закладів професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти на основі сучасних моделей управління, раціональних управлінських механізмів та інструментів. Керівник Центру – Яна Чепуренко, кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник.

Місія центру – сприяти реалізації управлінських завдань закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти шляхом дослідження і впровадження в практику діяльності закладів освіти сучасних вітчизняних і світових управлінських технологій для формування ефективної системи професійної освіти України.

Свою діяльність Центр спрямовує на сприяння професійному розвитку керівників та поширення наукових знань, інноваційних технологій і світових зразків управління системою П(ПТ)О в інтересах розвитку України, підвищення управлінської ефективності науково-педагогічних, педагогічних працівників системи професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, формування інноваційного управлінського середовища в закладах освіти.

Основними напрямками діяльності Центру є: наукова, аналітична, освітня, консультаційна, підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників та державних службовців відділів (управлінь) освіти виконавчих органів влади.

У 2022 р. Центр сприяв реалізації завдань наукового дослідження лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» (2022–2024), розвиваючи один із напрямів дослідження – «Управління системою професійної освіти в умовах державно-приватного партнерства».

Підготовлено Програму підвищення кваліфікації «Сучасні технології управління закладом фахової передвищої освіти», що включає модулі «Технології прийняття рішень в умовах невизначеності та ризиків», «Технології управління змінами в закладі освіти», «Технології управління персоналом закладу освіти», «Комунікативні технології в управлінні закладом освіти».

Проведено низку секційних занять і дискусій з проблем управління закладами освіти.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ

У 2016 р. Інститут отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності (витяг ЛВ № 03636-000085 з Єдиної державної електронної бази з питань освіти; накази МОН України від 03.08.2016 № 933; від 26.04.2018 № 505-л; від 31.08.2018, № 1389-л). На підставі цього здійснюється освітня діяльність за другим (освітньо-професійним), третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти й у сфері післядипломної освіти в галузі знань 01 Освіта. Педагогіка.

Підготовка докторів філософії відбувається з 2016 р. за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), а магістрів – з 2018 р. за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів (гарант – доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України Валентина Радкевич) була акредитована в листопаді 2019 р. (Сертифікат від 29 листопада 2019 р. № 1, строком дії – до 27 листопада 2024 р.). Акредитація освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (гарант – доктор педагогічних наук, доцент Людмила Єршова) відбулася у травні 2021 р. (сертифікат від 28 серпня 2021 р. № 2129 строком дії – до 1 липня 2027 р.). Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка на рівні підвищення кваліфікації у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою була розроблена проектною групою Інституту, очолюваною Людмилою Єршовою, та схвалена вченою радою (протокол № 7 від 25 червня 2018 р.). Ліцензія Інституту на провадження освітньої діяльності щодо підвищення кваліфікації у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка визнана безстроковою (лист МОН України від 08 жовтня 2018 р. № 1/11-10683).

Організаційне забезпечення освітньої діяльності в Інституті здійснює кафедра професійної освіти і навчання (завідувачка – кандидат педагогічних наук, старший дослідник Світлана Кравець). Інформація про діяльність кафедри викладена в розділі «Структурні підрозділи Інституту професійної освіти». Координацією освітньої підготовки докторів філософії упродовж звітного періоду опікувалася кандидат педагогічних наук, старший дослідник Світлана Кравець. Координатором магістерської підготовки є кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Тетяна Пятничук.

Організацію підвищення кваліфікації у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка забезпечує науково-організаційний відділ Інституту. Інформація про діяльність відділу викладена в розділі «Структурні підрозділи Інституту професійної освіти».

В Інституті визначено кількарівневу систему внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності. Розподіл відповідальності передбачає низку завдань, заходів і процедур, що проводяться на кількох рівнях.

Особистісний рівень передбачає персональну відповідальність усіх суб'єктів освітнього процесу за якість своєї діяльності в межах освітніх програм та участь у їх удосконаленні.

Рівень кафедри (завідувач, координатор освітньої підготовки, група забезпечення) має забезпечувати якість освітньої складової програми та демократичність процедур її оновлення.

Рівень лабораторій (завідувачі, наукові керівники, наукові співробітники) покликаний сприяти реалізації наукової складової освітньої програми.

Рівень організаційно-комунікаційних структур (бібліотеки, науково-організаційний відділ, центри, група з етичних питань) забезпечує неформальну освіту аспірантів.

Управлінсько-стратегічний рівень (директор, адміністрація, гарант, проєктна група, вчена рада, спеціалізована вчена рада, рада молодих учених) гарантує узгодженість діяльності всіх структурних підрозділів і посадових осіб для успішної реалізації цілей освітньої програми; прийняття стратегії і політик забезпечення якості.

У 2018 – 2022 рр. на навчання в магістратуру, аспірантуру й докторантуру Інституту було зараховано 135 осіб.

Усього за звітний період вищу освіту в Інституті здобули 96 осіб, з них 5 – докторів наук, – 12 кандидатів наук, 13 – докторів філософії, 66 – магістрів.

	2018		2019		2020		2021		2022	
	вступ	випуск								
Докторантів	2	1	2	1	-	2	2	1	1	-
Аспірантів	11	10	11	1	8	5	7	9	6	5
Магістрантів	25	-	25	-	21	20	-	25	14	21

**ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВЦІВ ІНСТИТУТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
НАПН УКРАЇНИ (2018 – 2022)**

Види продукції	2018	2019	2020	2021	2022	Σ
Стандарти	-	12	3	1	1	17
Випуски періодичних видань	6	6	6	8	6	32
Збірники наукових праць/конференцій	4	8	4	5	4	25
Монографії	9	6	4	4	4	27
Статті у наукових зарубіжних виданнях	13	18	16	5	6	58
Статті у вітчизняних фахових і наукометричних виданнях	87	63	39	37	48	274
Статті в інших виданнях	61	43	25	4	13	146
Матеріали конференцій і тези	40	67	110	99	118	434
Публікації у Scopus/ Web of Science	-	-	12	29	16	57
Методичні посібники	2	5	3	2	2	14
Практичні посібники/порадники	1	2	2	3	2	10
Методичні рекомендації	9	13	9	14	7	52
Електронні ресурси	4	-	7	1	4	16
Довідкова продукція	7	5	8	3	2	25
Підручники	-	-	2	4	-	6
Навчальні посібники	3	4	-	3	3	13
Навчально-методичні посібники	-	2	2	-	1	5
Програми навчальних дисциплін	28	30	30	1	29	118
Силабуси	-	30	30	-	29	89
Навчально-методичні комплекси	-	28	28	-	29	85
Авторські свідоцтва	-	3	-	1	-	4
Загалом	274	345	340	224	324	1507

**ВИДАВНИЧА ПРОДУКЦІЯ ІНСТИТУТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
НАПН УКРАЇНИ ЗА ТЕМАМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
(2018 – 2022)**

Вид продукції	2018	2019	2020	2021	2022	Загалом
	друковані	друковані	електронні	електронні	електронні	
Монографії	2		1			3
Підручники			1	2		3
Навчальні посібники	2			1		3
Навчально-методичні посібники			1			1
Методичні посібники	1	1	2	2	1	7
Практичні посібники		1	1	1	1	4
Практичний poradnik					1	1
Методичні рекомендації		3	1	2	3	9
Довідкова література			1	3	2	6
Загалом	5	5	8	11	8	37

**ВІДЗНАКИ НАУКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ВЧЕНИХ ІНСТИТУТУ
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ
(2018 – 2022)**

РОКИ	Назва видання	Відзнаки
2018	Кулалаєва, Н.В. (ред.), Аніщенко, В.М. Артюшина, М.В. Герлянд, Т.М. Кулалаєва, Н.В., Шимановський, М.М. (2018). <i>Проектна діяльність учнів професійно-технічних навчальних закладів: тренінг-курс: навчальний посібник</i> . Житомир: «Полісся».	Золота медаль і диплом Х Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2018».
	Закатнов, Д.О. (ред.); Алексєєва, С.В. Величко, Н.О. Єршова, Л.М. Закатнов, Д.О., Кузьмінська, Л.Д., Лозовецька, В.Т., & Орлов, В.Ф. (2019). <i>Система консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів: монографія</i> . Житомир: «Полісся».	Золота медаль і диплом Х Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2019».
2019	Алексєєва, С.В., Гриценко, І.А., Закатнов, Д.О., Кузьмінська, Л.Д., & Орлов, В.Ф. (2018). <i>Психолого-педагогічні тренінги у системі консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів: навчальний посібник</i> . Київ: ІПТО НАПН України.	Золота медаль і диплом Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар'єра – 2019».
	Базиль, Л.О., & Єршова, Л.М. (2019). <i>Організація консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів: методичні рекомендації</i> . Житомир: «Полісся».	Золота медаль і диплом Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар'єра – День студента 2019».
2020	Кулалаєва, Н.В.(ред.); Герлянд, Т.М., Дрозіч, І.А., Кулалаєва, Н.В., Романова, Г.М., & Шимановський, М.М. (2019). <i>Організація дуальної форми навчання у закладах</i>	Золота медаль і диплом ХІ Міжнародної виставки «Сучасні

	<i>професійної (професійно-технічної) освіти: практичний посібник. Житомир: «Полісся».</i>	заклади освіти – 2020».
	Базилюк, О.В., Кравець, С.Г., Петренко, Л.М., Майборода, Л.А. та ін. (2020). Інноваційний проект з організації дистанційного навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.	Золота медаль і диплом XII Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2020».
2021	Кручек, В. А., Кошук, О. Б., Кравець, С. Г., Майборода, Л. А., Пятничук, Т. В., Голуб, І. І., Самойленко, Н. Ю., & Однорог Г. В. (2021). Методичні основи професійного навчання кваліфікованих робітників: методичний посібник. Жиромир: «Полісся».	Золота медаль і диплом XIII Міжнародної виставки «Інноватика в освіті – 2021»
	Експозиція експерименту всеукраїнського рівня «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» (Науковий керівник С.Г.Кравець).	Золота медаль і диплом XIII Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2021» та виставки «World Edu» (2021).

БРЕНДУВАННЯ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ ІНСТИТУТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ

Планова продукція Інституту (2018)

Планова продукція Інституту (2019)

Планова продукція Інституту (2020)

Планова продукція Інституту (2021)

Планова продукція (2022)

**МАСОВІ ЗАХОДИ ІНСТИТУТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАПН
УКРАЇНИ (2018-2022)**

Роки	Конференції		Організатор/співорганізатор							Організовані іншими	Загалом
			Семінари/вебінари	Круглі столи	Тренінги	Конкурси	Виставки	Інші	Разом		
	Всеукраїнські	Міжнародні									
2018	7	3	29	4	8	-	2	7	60	115	175
2019	6	4	21	5	12	-	2	1	51	166	217
2020	3	2	43	3	2	1	2	3	59	135	194
2021	3	1	12	3	2	1	2	-	24	123	147
2022	2	3	15	5	2	1	2	-	30	57	87
Разом	21	13	120	20	26	3	10	11	224		

**ФІНАНСУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАПН
УКРАЇНИ (2018-2022)**

**Асигнування з державного бюджету для проведення наукових
досліджень Інституту**

Напрямок використання коштів	2018	2019	2020	2021	2022
Фундаментальні наукові дослідження	6839991,00	2978800,00	1973800,0	2457700,0	2635200,00
Прикладні наукові дослідження	1412900,00	6088100,00	8685900,00	10942798,00	11929200,00
Підготовка наукових кадрів	832800,00	767300,00	823800,00	918000,00	921200,00
Випуск наукової, виробничо-практичної, навчальної та довідкової продукції	160110,00	136200,00	70257,00	70902,00	-
Всього за рік:	9245801,00	9970400,00	11553757,00	14389400,00	15485600,00

Надходження коштів до спеціального фонду бюджету установи

	2018	2019	2020	2021	2022
Всього – у тому числі:	916889,21	1127784,93	11553757,00	1145481,64	1219368,60
Плата за навчання в аспірантурі та докторантурі, плата за навчання в магістратурі, плата за наукову експертизу	469546,32	787927,70	880158,73	999907,71	645945,82
Інші джерела (благодійні внески, гранти, дарунки в натуральній і грошовій формі, реалізація грантових угод тощо)	444937,89	339689,00	251301,69	156881,74	573422,78

ЕФЕКТИВНІСТЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНСТИТУТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ (2018-2022)

2015-2018

Тема «Проектування інформаційно-освітнього середовища професійно-технічних навчальних закладів» (прикладне дослідження). РК 0115U002085. Відповідно до угод про співпрацю (Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту; ДПТНЗ "Вінницьке міжрегіональне ВПУ"; ДНЗ "Професійний ліцей сфери послуг м. Хмільника"; ДНЗ "Центр професійно-технічної освіти №1 м. Вінниця"; ДНЗ "Центр ПТО освіти торгівлі та харчових технологій"; ВПУ Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця); Вінницький міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів "Поділля"; ДНЗ Кам'янський навчальний центр № 101"; ДНЗ "Запорізький будівельний центр ПТО; ПТУ №2 м. Дніпропетровська; ДНЗ "Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування"; ВПУ № 17; Криворізький професійний ліцей; Івано-Франківський професійний будівельний ліцей; ВПУ №13 м. Івано-Франківська; ДНЗ "Городенківський професійний ліцей"; НМЦ ПТО у Київській, Житомирській Запорізькій, Одеській, Чернігівській, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Хмельницькій, Львівській, Полтавській, Харківській областях; Українська інженерно-педагогічна академія та ін.) та розповсюдження наукової продукції (288 об'єктів), впровадженням охоплено близько 28800 осіб. В Електронній бібліотеці НАПН України розміщено продукцію з 60 найменувань з досліджуваної теми. Упродовж 2015-2022 рр. зафіксовано 19513 скачувань депозитів з означеної теми (посилання на е-бібліотеку: <https://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/themes/0115U002085/>).

2016-2019

Тема «Проектування системи консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів» (фундаментальне дослідження). РК 0116U003567. Відповідно до угод про співпрацю (Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій області, ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей» (м. Ржищев, Київська область), Вище комерційне училище Національного торговельно-економічного університету (м. Київ), ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва», Мистецький коледж художнього моделювання та дизайну (м. Київ) та розповсюдження наукової продукції (165 об'єктів), впровадженням охоплено близько 16500 осіб. В Електронній бібліотеці НАПН України розміщено продукцію з 94 найменувань з досліджуваної теми. Упродовж 2016-2022 рр. зафіксовано 19859 скачувань депозитів з означеної теми (посилання на е-бібліотеку: <https://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/themes/0116U003567/>).

Тема «Методичні основи дистанційного навчання кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» (фундаментальне дослідження). РК 0116U003592. Відповідно до угод про співпрацю (Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій області, Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти НАПН України, ДПТНЗ «Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну», ДНЗ «Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти туристичного сервісу», ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище») та розповсюдження наукової продукції (157 об'єктів), впровадженням охоплено понад 47100 осіб. В Електронній бібліотеці НАПН України розміщено продукцію з 91 найменувань з досліджуваної теми. Упродовж 2016-2022 рр. зафіксовано 21636 скачувань депозитів з означеної теми (посилання на е-бібліотеку: <https://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/themes/0116U003592/>).

Тема «Методичні засади розроблення проектних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотранспортної галузей» (фундаментальне дослідження). РК 0116U004143. Відповідно до угод про співпрацю (Бердичівський аграрний ліцей; ДНЗ "Дніпрорудненський професійний ліцей"; Кам'янський професійний ліцей; Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти НАПН України; ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей»; ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти»; ДПТНЗ «Івано-Франківський професійний будівельний ліцей»; «Міжрегіональне вище професійне будівельне училище м. Краматорська» у Донецькій області; Полонський професійний аграрний ліцей; Донецький обласний еколого-натуралістичний центр; ДПТНЗ «Роменське Вище професійне училище»; Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у м. Києві; Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області; Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області; Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Миколаївській області; Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області; Навчально-методичний центр у Закарпатській обл.; Навчально-методичний центр у Вінницькій області; Національний транспортний університет; Професійно-педагогічний коледж Глухівського державного педагогічного університету імені Олександра Довженка) та розповсюдження наукової продукції (160 об'єктів), впровадженням охоплено близько 16000 осіб. В Електронній бібліотеці НАПН України розміщено продукцію з 120 найменувань з досліджуваної теми. Упродовж 2016-2022 рр. зафіксовано 179046 скачувань депозитів з означеної теми (посилання на е-бібліотеку: <https://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/themes/0116U004143/>).

Тема «Розвиток систем професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу» (фундаментальне дослідження). РК 0116U004714. Відповідно до угод про співпрацю (ВПУ №25 м. Києва; ВПУ Національного авіаційного університету; ДНЗ«Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою»; ВПУ № 55; ВПУ №17; ДНЗ«Криворізький навчально-виробничий центр»; Баранівський професійний ліцей; Бердичівське ВПУ; Бердичівський професійний будівельний ліцей; ДНЗ «Багатопрофільний центр професійно-технічної освіти»; ДНЗ«Бердянський машинобудівний професійний ліцей»; ДНЗ«Василівський професійний ліцей»; Білоцерківський коледж сервісу та дизайну; Богуславське ВПУ сфери послуг; ДНЗ«Богуславський центр професійно-технічної освіти»; ДНЗ«Южноукраїнський професійний ліцей»; ДНЗ«Баштанський професійний ліцей»; Миколаївський професійний ліцей сфери послуг; Миколаївський професійний ліцей торгівлі та ресторанного сервісу; Березівське ВПУ Одеського національного політехнічного університету; Відокремлений підрозділ «Об'єднане вище професійно-технічне училище сфери послуг Національного Університету «Одеська Юридична Академія»; ДНЗ«Балтське професійно-технічне аграрне училище»; ДНЗ«Сумське ВПУ будівництва та автотранспорту»; ДНЗ«Шосткинський центр професійно-технічної освіти»; ДНЗ «Сумське міжрегіональне ВПУ»; ДПТНЗ «Центр професійно-технічної освіти № 3 м. Харкова»; ВПУ №4 м. Хмельницького; ДНЗ «Черкаське ВПУ будівельних технологій»; ДНЗ«Черкаський професійний ліцей»; ДНЗ«Черкаський професійний автодорожній ліцей»; Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка; Ржищівський індустрально-педагогічний технікум; Білоцерківський коледж сервісу та дизайну; ДНЗ"Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"; НМЦ ПТО у м. Києві, Вінницькій, Миколаївській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Дніпропетровській, тернопільській, Львівській, Полтавській обл. та ін.) та розповсюдження наукової продукції (159 об'єктів), впровадженням охоплено близько 7950 осіб. В Електронній бібліотеці НАПН України розміщено продукцію з 98 найменувань з досліджуваної теми. Упродовж 2016-2022 рр. зафіксовано 29334 скачувань депозитів з означеної теми.

2017-2019

Тема «Методичні основи стандартизації професійної освіти молодших спеціалістів у коледжах і технікумах» (фундаментальне дослідження). РК 0117U002628. Відповідно до угод про співпрацю (Кременецький лісотехнічний коледж; Катюжанське вище професійне училище; Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету; Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; Первомайський політехнічний коледж Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; Кропивницький інженерний коледж Центральноукраїнського національного технічного університету; Ржищевський будівельний технікум; Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка; Українська інженерно-педагогічна академія; Вінницький коледж будівництва і архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури; Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету; Дніпрорудненський індустріальний технікум; Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного Авіаційного університету) та розповсюдження наукової продукції (154 об'єкти), впровадженням охоплено близько 7700 осіб. В Електронній бібліотеці НАПН України розміщено продукцію з 58 найменувань з досліджуваної теми. Упродовж 2017-2022 рр. зафіксовано 15825 скачувань депозитів з означеної теми (посилання на е-бібліотеку: <https://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/themes/0117U002628/>).

2018-2020

Тема «Методичні основи розроблення SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної і машинобудівної галузей» (прикладне дослідження). РК 0117U002659. Відповідно до угод про співпрацю (НМЦ ПТО у Закарпатській обл.; Економіко-юридичне училище Київського університету туризму, економіки і права; ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг»; ДНЗ «Васильківський професійний ліцей»; Київський транспортно-технологічний коледж; Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного; ДНЗ «Ізмаїльський центр професійно-технічної освіти»; Автотранспортний технікум ДВНЗ «Національний гірничий університет»; Рубіжанський індустріально-педагогічний технікум; Дніпродзержинський професійний ліцей; Ізмаїльський державний гуманітарний університет; Рубіжанський професійний електромеханічний ліцей Луганського національного університету ім. Т.Шевченка; Львівський автомобільно-дорожній коледж Національного університету «Львівська політехніка»; Кам'янський професійний ліцей; ДНЗ «Жашківський аграрно-технологічний професійний ліцей») та розповсюдження наукової продукції (97 об'єктів), впровадженням охоплено близько 19400 осіб. В Електронній бібліотеці НАПН України розміщено продукцію з 36 найменувань з досліджуваної теми. Упродовж 2018-2022 рр. зафіксовано 4027 скачувань депозитів з означеної теми (посилання на е-бібліотеку: <https://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/themes/0117U002659/>).

2019-2021

Тема «Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці» (прикладне дослідження). РК 0119U001086. Відповідно до угод про співпрацю (НМЦ ПТО у м. Києві, Вінницькій, Миколаївській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Дніпропетровській, Тернопільській, Львівській, Полтавській обл.), впровадженням охоплено понад 3000 осіб. В Електронній бібліотеці НАПН України розміщено продукцію з 49 найменувань з досліджуваної теми. Посилання на е-бібліотеку: <https://lib.iitta.gov.ua/view/themes/0119U01086/>

Тема «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (прикладне дослідження). РК 0119U000153. Відповідно до угод про співпрацю (ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище»; ДПТНЗ «Богородчанський професійний будівельний ліцей»; ДНЗ «Київське регіональне вище професійне училище будівництва»; ДПТНЗ «Нікопольський центр професійної освіти») та розповсюдження наукової продукції (98 об'єктів), впровадженням охоплено понад 4000 осіб. В Електронній бібліотеці НАПН України розміщено продукцію з 27 найменувань з досліджуваної теми. Упродовж 2019-2022 рр. зафіксовано 4231 скачувань депозитів з означеної теми (посилання на е-бібліотеку: <https://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/themes/0119U000153/>).

Тема «Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування» (прикладне дослідження). РК 0119U001097. Відповідно до угод про співпрацю (ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти»; ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище»; ДНЗ «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу»; Решетилівський професійний аграрний ліцей ім. І. Г. Боровенського Полтавської області; ДНЗ «Київське регіональне вище професійне училище будівництва»; Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти НАПН України; ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей»; НМЦ ПТО у Запорізькій області; НМЦ ПТО у Дніпропетровській області; НМК ПТО у м. Києві; НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області; НМЦ ПТО у Миколаївській, Сумській, Закарпатській обл.), впровадженням охоплено близько 2700 осіб. В Електронній бібліотеці НАПН України розміщено продукцію з 33 найменувань з досліджуваної теми. Упродовж 2019-2022 рр. зафіксовано 5219 скачувань депозитів з означеної теми (посилання на е-бібліотеку: <https://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/themes/0119U001097/>).

Тема «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу» (фундаментальне дослідження). РК 0119U002047. Відповідно до угод про співпрацю (Навчально-науковий центр ПТО НАПН України, Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти; Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області; Державний навчальний заклад «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості», Державний навчальний заклад «Львівське вище професійне художнє училище», Державний навчальний заклад «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування», Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області», Державний навчальний заклад «Черкаський професійний автодорожній ліцей», НМЦ ПТО у Харківській області) та розповсюдження наукової продукції, впровадженням охоплено близько 3300 осіб. В Електронній бібліотеці НАПН України розміщено продукцію з 40 найменувань з досліджуваної теми. Упродовж 2019-2022 рр. зафіксовано 2915 скачувань депозитів з означеної теми (посилання на е-бібліотеку: <https://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/themes/0119U002047/>).

2020

Тема «Новітні підходи до професійного самовдосконалення педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у міжкурсовий період підвищення кваліфікації» (прикладне дослідження). РК 0120U100520. Відповідно до угод про співпрацю (НМЦ ПТО у м. Києві, Вінницькій, Миколаївській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Дніпропетровській, тернопільській, Львівській, Полтавській обл. та ін.), впрова-

дженням охоплено близько 2500 осіб. Створено вебсайт «Педагог-інноватор» (<https://innovation.ivet.edu.ua/>).

2020-2022

Тема «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» (прикладне дослідження). РК 0120U000073. Відповідно до угод про співпрацю (Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного університету; Дрогобицького механіко-технологічного коледжу; Професійно-педагогічного коледжу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; Первомайського політехнічного коледжу Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; Ржищевського фахового коледжу будівництва та економіки; Вінницького коледжу будівництва і архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури; Класичного фахового коледжу Сумського державного університету; Дніпрорудненського індустріального коледжу; Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування Національного Авіаційного університету; Київського коледжу комп'ютерних технологій та економіки Національного Авіаційного університету; Білгород-Дністровського коледжу природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій; ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж»; Ізмаїльського агротехнічного коледжу; Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»; Комунального закладу Київської обласної ради «Ржищевський гуманітарний фаховий коледж»; Ржищевського індустріально-педагогічного фахового коледжу; Українська інженерно-педагогічна академія), упровадженням охоплено близько 2350 осіб. В Електронній бібліотеці НАПН України розміщено продукцію з 83 найменувань з досліджуваної теми. Упродовж 2020-2022 рр. зафіксовано 3163 скачувань депозитів з означеної теми (посилання на е-бібліотеку: <https://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/themes/0120U000073/>).

2022

Тема «Методологія і технології моніторингових досліджень в професійній освіті» (прикладне дослідження). РК 0122U000851. Відповідно до угод про співпрацю (НМЦ ПТО у м. Києві, Вінницькій, Миколаївській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Дніпропетровській, тернопільській, Львівській, Полтавській обл. та ін.), впровадженням охоплено 2500 осіб.

ДОДАТКОВІ ВИДАННЯ ІПО НАПН УКРАЇНИ (2018-2022)

Підручники і посібники

Чепуренко, Я. О. (2022). *Теорія систем і системний аналіз: навчально-методичний посібник для магістрів освітньо-професійної програми «Освітня аналітика»*. Київ: Ореол-сервіс.

Єршова, Л.М., Сохацька, Г.М., Шевчук, Л.І., Шамралюк, О.Л., Русланова, Т.О., & Горєнкова, О.І.(ред.) (2021). *Підготовка до підприємницької діяльності: збірник авторських розробок*. Житомир: Полісся.

Гуржій, А.М., Мещанінов, С.К., Нельга, А.Т., & Співак, В.М. (2020). *Електротехніка та основи електроніки. Підручник для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти*. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Київ, Літера ЛТД.

Стрілець, О. І., Сорококвашин, С. В., & Рогачов, Д. А. *Основи 3-D друку: навчальний посібник*. Дніпро: Ліра.

Бородієнко, О. (2020). *Наглядові ради закладів професійної (професійно-технічної) освіти: практичний посібник* Київ: Програма ООН з відновлення та розбудови миру. https://lib.iitta.gov.ua/722862/1/Posibnuk_Verstka_Final.pdf

Борова, Т.А., Рябова, З.В., Кравченко, Г.Ю., & Почуєва, О.О. (2019). *Педагогічний консалтинг: навчальний посібник*. Луцьк: Терен.

Бородієнко, О. (2019). *Ефективне управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти. Методичні матеріали для учасників тренінгу*. Київ: Програма ООН з відновлення та розбудови миру.

Методичні рекомендації

Єршова, О.Л., & Ставицький, О.В. (2022) *Кваліфікаційна робота бакалавра: методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту для студентів спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» освітнього ступеня бакалавра денної форми навчання*. Київ: Національна академія статистики, обліку та аудиту. <http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/6228>

Радкевич, В.О., Радкевич, О.П., & Пригодій, М.А. (2022) *Методичні рекомендації щодо використання веб-платформи «Партнерський простір 015»*. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. ISBN 978-617-8117-17-7/ URI: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733304>

Бородієнко, О. (2021). *Методичні рекомендації щодо створення й організації ефективної діяльності наглядових рад закладів професійної (професійно-технічної) освіти*. Київ: ПРООН.

Бородієнко, О., & Барановський, М. (2021). *Методика створення стратегічного та інвестиційного плану розвитку закладу професійної (професійно-технічної) освіти*. Київ: ПРООН.

Годун, В.П. (2021). *Розвиток творчого потенціалу майбутніх механіків з обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів: методичні рекомендації*. Київ: видав.

Недашківський, Р.М. (2021). *Формування професійної компетентності майбутніх трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва. Методичні рекомендації*. Київ: Шургай І.В.

Однорог, Г. В. (2021). *Розвиток ключових компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників швейного профілю засобами інтерактивних технологій: методичні рекомендації*. Київ: Ямчинський О.В.

Прохорчук, П. С. (2021). *Формування професійно-етичної культури графічних дизайнерів у коледжах: методичні рекомендації для викладачів та методистів мистецьких коледжів, фахових молодших бакалаврів з графічного дизайну*. Київ: ПТТО НАПН України.

Стрілець, О. І. (2021). *Методика підготовки кваліфікованих робітників машинобудівної галузі за дуальною формою освіти: методичні рекомендації*. Дніпро: Ліра.

Чепуренко, Я.О. (2021). *Управління ризиками. Методичні рекомендації до Програми підвищення кваліфікації державних службовців*. Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Яблунівська, К.О. (2021). *Розвиток екологічної компетентності студентів засобами факультативу «Екологія довкілля»: методичні рекомендації*. Миколаїв: СПД. Румянцева Г.В.

Ежкіна, Ю.І. (2020). *Розвиток правової культури робітників морського транспорту: методичні рекомендації*. Київ, ПТТО НАПН України.

Стьопіна, Н.В., Глущенко, О.В., Кулалаєва, Н.В., & Школяр В.П.; Кулалаєва, Н.В. (ред). (2018). *Методичні рекомендації щодо організації проектного навчання для формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю в закладах професійної (професійно-технічної) освіти*. Запоріжжя: Просвіта.

Горбан, Є.; Радкевич, В. (ред.). (2019). *Школа розвитку професійної компетентності методистів закладів професійної (професійно-технічної) освіти: методичні рекомендації*. Чернівці: Місто.

Електронні ресурси

Веб-платформа «Партнерський простір 015» Інституту професійної освіти НАПН України. <https://015.org.ua/>

Web-сайт «Педагог-інноватор». innovation.ivet.edu.ua

Система веб-конференцій BigBlueButton: www.bbb.e-learning.org.ua

Система дистанційного навчання Інституту ПТТО НАПН України: www.e-learning.org.ua

Довідкова продукція

Кулалаєва, Н. В., Герлянд, Т. М., Шимановський, М. М., & Гайдук, О. В. (2021). *Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної,*

машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування. В В. О. Радкевич, & Л. М. Єршова (Ред.), *Професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта: інформаційно-аналітичні матеріали* (с. 70-103). Житомир: Полісся.

Кручек, В. А., Кравець, С. Г., Кошук, О. Б., Майборода, Л. А., & Заславська, С. І. (2021). Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти. В Радкевич, В. О., & Єршова, Л. М. (Ред.), *Професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта: інформаційно-аналітичні матеріали* (с.104-138). Житомир: Полісся.

Кошук, О. Б. (2021). Новітні підходи до професійного самовдосконалення педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у міжкурсовий період підвищення кваліфікації. В Радкевич, В. О., & Єршова, Л. М. (Ред.), *Професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта: інформаційно-аналітичні матеріали* (с.172-177). Житомир: Полісся. *

Радкевич, В. О., Бородієнко, О. В., & Кравець, С. Г. (2021) *Професійна (професійно-технічна) освіта України в контексті євроінтеграційних процесів (порівняльний аналіз із країнами Європейського Союзу): науково-аналітичні матеріали.* Київ: ТРОПЕА.
<https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/item/1336-profesiina-profesiinotekhnichna-osvita-ukrainy-v-konteksti-ievrointehratsiinykh-protsesiv> *

Гриценко, І.А., Сохацька, Г.М., Базиль, Л.О., & Орлов, В.Ф. (2021). Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу). В Радкевич, В. О., & Єршова, Л. М. (Ред.). *Професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта: інформаційно-аналітичні матеріали* (с.41-69). Житомир: Полісся. *

Ничкало, Н.Г., Радкевич, В.О., & Єршова, Л.М. (2021). Професійна (професійно-технічна) освіта для потреб особистості, економіки та суспільства. Сучасна фахова передвища і вища освіта – ключова умова конкурентоспроможності України. В Кремень, В.Г. (Ред). *Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія* (с. 102-109). Київ : КОНВІ ПРІНТ. DOI: <https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua>. *

Ничкало, Н.Г., Радкевич, В.О., & Єршова, Л.М. (2021). Сучасна фахова передвища і вища освіта – ключова умова конкурентоспроможності України. В Кремень, В.Г. (Ред). *Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія* (с. 111-112). Київ : КОНВІ ПРІНТ. DOI: <https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua>. *

Бородієнко, О., Барановський, М., & Кокоть, В. (2021). *Стратегічний та інвестиційний план розвитку ДПТНЗ «Краматорський центр професійно-технічної освіти».* Програма ООН з відновлення та розбудови миру. Київ: ПРООН.

Бородієнко, О., Барановський, М., & Кокоть, В. (2021). Стратегічний та інвестиційний план розвитку ДПТНЗ «Краматорський центр професійно-

технічної освіти». Резюме. Програма ООН з відновлення та розбудови миру. Київ: ПРООН.

Бородієнко, О., Барановський, М., & Кокоть, В. (2021). *Стратегічний та інвестиційний план розвитку Слов'янського багатoproфільного регіонального центру професійної освіти імені П.Ф. Кривоноса. Програма ООН з відновлення та розбудови миру.* Київ: ПРООН.

Бородієнко, О., Барановський, М., & Кокоть, В. (2021). *Стратегічний та інвестиційний план розвитку Слов'янського багатoproфільного регіонального центру професійної освіти імені П.Ф. Кривоноса. Резюме, Програма ООН з відновлення та розбудови миру.* Київ: ПРООН.

Бородієнко, О., Барановський, М., & Кокоть, В. (2021). *Стратегічний та інвестиційний план розвитку ДНЗ «Бахмутський центр професійно-технічної освіти». Програма ООН з відновлення та розбудови миру.* Київ: ПРООН.

Бородієнко, О., Барановський, М., & Кокоть, В. (2021). *Стратегічний та інвестиційний план розвитку ДНЗ «Бахмутський центр професійно-технічної освіти». Резюме. Програма ООН з відновлення та розбудови миру.* Київ: ПРООН.

Бородієнко, О., Барановський, М., & Кокоть, В. (2021). *Стратегічний та інвестиційний план розвитку Маріупольського професійного ліцею автотранспорту. Програма ООН з відновлення та розбудови миру.* Київ: ПРООН.

Бородієнко, О., Барановський, М., & Кокоть, В. (2021). *Стратегічний та інвестиційний план розвитку Маріупольського професійного ліцею автотранспорту. Резюме. Програма ООН з відновлення та розбудови миру.* Київ: ПРООН.

Барановський, М., Бородієнко, О., & Кокоть, В. (2021). *Стратегічний та інвестиційний план розвитку Вищого професійного училища №92 міста Северодонецька. Програма ООН з відновлення та розбудови миру.* Київ: ПРООН.

Барановський, М., Бородієнко, О., & Кокоть, В. (2021). *Стратегічний та інвестиційний план розвитку Вищого професійного училища №92 міста Северодонецька. Резюме. Програма ООН з відновлення та розбудови миру.* Київ: ПРООН.

Барановський, М., Бородієнко, О., & Кокоть, В. (2021). *Стратегічний та інвестиційний план розвитку Лисичанського професійного торгово-кулінарного ліцею. Програма ООН з відновлення та розбудови миру.* Київ: ПРООН.

Барановський, М., Бородієнко, О., & Кокоть, В. (2021). *Стратегічний та інвестиційний план розвитку Лисичанського професійного торгово-кулінарного ліцею. Резюме. Програма ООН з відновлення та розбудови миру.* Київ: ПРООН.

Барановський, М., Бородієнко, О., & Кокоть, В. (2021). *Стратегічний та інвестиційний план розвитку Рубіжанського професійного хіміко-технологічного ліцею. Програма ООН з відновлення та розбудови миру.* Київ: ПРООН.

Барановський, М., Бородієнко, О., & Кокоть, В. (2021). *Стратегічний та інвестиційний план розвитку Рубіжанського професійного хіміко-технологічного ліцею. Резюме. Програма ООН з відновлення та розбудови миру*. Київ: ПРООН.

Барановський, М., Бородієнко, О., & Кокоть, В. (2021). *Стратегічний та інвестиційний план розвитку Новоайдарського професійного аграрного ліцею. Програма ООН з відновлення та розбудови миру*. Київ: ПРООН.

Барановський, М., Бородієнко, О., & Кокоть, В. (2021). *Стратегічний та інвестиційний план розвитку Новоайдарського професійного аграрного ліцею. Резюме. Програма ООН з відновлення та розбудови миру*. Київ: ПРООН.

Кокоть, В., Барановський, М., & Бородієнко, О. (2021). *Стратегічний та інвестиційний план розвитку ДНЗ «Бердянський центр професійно-технічної освіти». Програма ООН з відновлення та розбудови миру*. Київ: ПРООН.

Кокоть, В., Барановський, М., & Бородієнко, О. (2021). *Стратегічний та інвестиційний план розвитку ДНЗ «Бердянський центр професійно-технічної освіти». Резюме. Програма ООН з відновлення та розбудови миру*. Київ: ПРООН.

Кокоть, В., Барановський, М., & Бородієнко, О. (2021). *Стратегічний та інвестиційний план розвитку ДНЗ «Бердянський професійний машинобудівний ліцей». Програма ООН з відновлення та розбудови миру*. Київ: ПРООН.

Кокоть, В., Барановський, М., & Бородієнко, О. (2021). *Стратегічний та інвестиційний план розвитку ДНЗ «Бердянський професійний машинобудівний ліцей». Резюме. Програма ООН з відновлення та розбудови миру*. Київ: ПРООН.

Кокоть, В., Барановський, М. & Бородієнко, О. (2021). *Стратегічний та інвестиційний план розвитку ДНЗ «Мелітопольський багатoproфільний центр професійно-технічної освіти». Програма ООН з відновлення та розбудови миру*. Київ: ПРООН.

Кокоть, В., Барановський, М., & Бородієнко, О. (2021). *Стратегічний та інвестиційний план розвитку ДНЗ «Мелітопольський багатoproфільний центр професійно-технічної освіти». Резюме. Програма ООН з відновлення та розбудови миру*. Київ: ПРООН.

Лапа, О.В. (2021). *Постковідний синдром: Наслідки для української професійної освіти: виступ на всеукраїнській онлайн-конференції для закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 15.03.2021*. Київ: ПІТО НАПН України..

Лапа, О. В. (2021). *30 кроків до твоєї Незалежності: матеріали Всеукраїнського тематичного відкритого уроку. Державний навчальний заклад «Катюжанське вище професійне училище», 1 вересня 2021 року*. Київ: ПІТО НАПН України.

Лапа, О. В. (2021). *Ресурсність: самореалізація особистості: матеріали тренінгу для практичних психологів і соціальних педагогів Хмельницької області*. Київ: ІПТО НАПН України.

Радкевич, В. О., Бородієнко, О. В., Радкевич, О. П., & Рябова, З. В. (2021). Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці. В В. О. Радкевич, & Л. М. Єршова (Ред.). *Професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта: інформаційно-аналітичні матеріали* (с. 20-40). Житомир: Полісся.

Гайдук, О.В., Герлянд, Т.М., Дрозіч, І.А., Кулалаєва, Н.В., & Романова, Г.М. (2020). Приготування кондитерських виробів: збірник рецептур: довідкова продукція. Київ: ІПТО НАПН України. <https://ivet.edu.ua/component/k2/item/1144-zbirnyk-retseptur-pryhotuvannya-kondyterskykh-vyrobiv> (9,25 авт. арк.).

Радкевич, В., Бородієнко, О., Кручек, В., & Радкевич, О. (2020). Аналітична довідка за результатами опитування науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів освіти (структурний звіт). https://pagoste.eu/typo3temp/secure_downloads/110179/0/d91645b122a9c45b69306d60e9be5ddedb10372a/WP1_Analysis_of_governance_of_VTE_Structural_report_IVET_PAGOSTE_ua.pdf

Лапа, О.В. (2020). Здоров'я і спосіб життя молодого покоління. *Державна доповідь про становище молоді в Україні в динаміці з 2011 по 2020 рік на тему: «Молодь 2011-2020: нове покоління незалежної України»*. Київ: ІПТО НАПН України, 2020.

Лапа, О. В. (2020). Молодь груп ризику та молоді особи, які опинилися у складних життєвих обставинах. *Державна доповідь про становище молоді в Україні в динаміці з 2011 по 2020 рік на тему: «Молодь 2011-2020: нове покоління незалежної України»*. Київ: ІПТО НАПН України.

Радкевич, В.О. (ред.), Бородієнко, О.В., & Кравець, С.Г. (2020). Професійна (професійно-технічна) освіта України в контексті євроінтеграційних процесів (порівняльний аналіз): інформаційно-аналітичні матеріали. Київ: ІПТО НАПН України

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ

Про наукову і науково-організаційну діяльність Інституту професійної освіти НАПН України у 2018–2022 рр. та перспективи його розвитку

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Інституту професійної освіти НАПН України, дійсного члена (академіка) НАПН України, доктора психологічних наук, професора В.О. Радкевич та голови комісії, члена-кореспондента НАПН України, доктора психологічних наук, професора В.Г. Панка, Президія відзначає, що Інститут проводить системну роботу з наукового обґрунтування і супроводу розвитку національної системи професійної освіти, методичного і дидактичного забезпечення освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти. Науковий потенціал установи, у складі якої працюють 42 наукові співробітники, у тому числі 14 докторів і 22 кандидати наук, два дійсних члени (академіки) НАПН України, та доцільна структура Інституту дають можливість всебічно охоплювати і фахово розв'язувати актуальні проблеми теорії і практики професійної освіти.

Упродовж 2018-2022 рр. в Інституті виконувалося 18 наукових досліджень, із них 7 фундаментальних та 11 прикладних. Завершено 13 наукових досліджень (6 фундаментальних і 7 прикладних), продовжується виконання 6 досліджень (2 фундаментальних і 4 прикладних). Унаслідок їх виконання одержано низку вагомих наукових результатів, які збагатили теорію і практику професійної освіти. Зокрема, розроблено концепції (захищено авторськими свідоцтвами), моделі, методичні основи, методологічні підходи, принципи, педагогічні (організаційно-педагогічні) умови, методики, технології, алгоритми тощо. У зв'язку з введенням воєнного стану, обмеження та загрози, спричинені військовою агресією російської федерації проти України, актуалізовано завдання і зміст кінцевих результатів наукових досліджень, у травні 2022 р. внесено відповідні зміни до Перспективного тематичного плану наукових досліджень Інституту на 2022-2024 рр.

У звітний період вченими Інституту створено сайт «Педагог-інноватор» (2020); web-платформу «Партнерський простір 015» (2022); web-портал з моніторингу освітньо-професійних досягнень здобувачів та кар'єрного зростання випускників закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (2022).

Вчені Інституту є розробниками професійних стандартів: «Методист закладу професійної (професійно-технічної) освіти» (2020), «Майстер виробничого навчання» (2020, оновлено у 2021), «Педагог професійного навчання» (2020, оновлено у 2022), а також активно долучалися до розроблення

професійних стандартів із робітничих професій: «Деревообробник будівельний» (2022), «Монтажник систем утеплення будівель» (2022), «Майстер ресторанного обслуговування» (2021), «Майстер з пошиття одягу» (2022) та ін. Колективом Інституту здійснено експертизу та підготовлено пропозиції до проєктів професійних стандартів: «Асистент», «Викладач», «Старший викладач», «Доцент», «Професор» (2021-2022).

Позитивним аспектом наукової діяльності Інституту є оперативне реагування на потреби та запити освітньої практики. Вчені Інституту долучилися до розв'язання нагальних проблем, що постали перед вітчизняною освітньою галуззю у зв'язку з карантинними обмеженнями під час пандемії COVID-19 та збройною агресією російської федерації. Підготовлено серію аналітико-методичних матеріалів для використання в системі професійної освіти, започатковано серію історико-педагогічних матеріалів для педагогів закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, оприлюднено матеріали і презентації «Психологічна освіта» та «Громадянська освіта» для проведення занять у закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, розміщено у мережі вебінари для педагогів закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти «Охорона і захист персональної інформації у мережі Інтернет в умовах воєнного стану», «Методичні засади застосування цифрових технологій у закладах професійної (професійно-технічної) освіти», «Актуальні проблеми професійного розвитку майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» та ін.

Особлива увага приділяється розробленню та апробації педагогічних інновацій під час експериментальної роботи. Загальна кількість закладів професійної освіти, установ, організацій, на базі яких проводилась експериментальна робота – 423, з яких: 20 – навчально (науково)-методичні центри (кабінети) професійно-технічної освіти в областях і м. Києві; 114 – заклади професійної (професійно-технічної) та 18 – фахової передвищої освіти. У 2018-2022 рр. проводилося 25 експериментів у різних регіонах України, у т.ч.: всеукраїнського рівня – 13, підвідомчої установи НАПН України – 2; структурного підрозділу – 1, підготовлено обґрунтування 2 нових експериментів всеукраїнського рівня.

Для забезпечення практичної спрямованості наукових досліджень в Інституті функціонують центри: сучасних професій і технологій навчання; енергоефективності; управлінських технологій професійної освіти; здорового способу життя і профілактики ВІЛ СНІДу; психологічного супроводу діяльності педагогічних працівників закладів професійної освіти.

Науковий пошук колективу Інституту відзначається інноваційністю. Це особливо виразно проявляється у дослідженнях актуальних нині тенденцій розвитку систем професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу; проєктування системи консультування з професійної кар'єри здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти; дистанційного навчання кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти; розроблення проєктних технологій для професійної підготовки майбутніх

кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотранспортної галузей; стандартизації професійної освіти молодших спеціалістів у коледжах і технікумах; підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу; консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти; розроблення SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної і машинобудівної галузей тощо.

В Інституті налагоджено чітку систему експертизи і впровадження результатів наукових досліджень в освітню практику. Для апробації результатів наукових досліджень широко використовуються можливості міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, форумів, семінарів, круглих столів тощо. Протягом п'яти років Інститут був організатором та співорганізатором понад 200 масових заходів різного рівня. Кожен захід супроводжується підготовкою рекомендацій і виданням матеріалів конференцій.

У 2018-2022 рр. вченими Інституту підготовлено понад 1300 одиниць продукції, загальним обсягом понад 750 др. арк., із них: 20 монографій, 21 збірник наукових праць, 11 методичних посібників, 9 практичних посібників, 2 навчально-методичні посібники, 9 навчальних посібників, 5 підручників, 37 методичних рекомендацій, 13 електронних ресурсів, 25 довідників і словників, 88 програм навчальних дисциплін, 227 статей у фахових виданнях та ін. Значно зросла кількість публікацій у виданнях, що індексуються у наукометричних базах WoS та Scopus: 57 праць на кінець звітнього періоду проти їхньої відсутності на його початку. Інститутом здійснено брендування видавничої продукції, що забезпечує її впізнаваність у науково-освітнянських колах.

Збільшилась кількість завантажених праць, внесених до Електронної бібліотеки НАПН України, і становить понад 600 назв, кількість завантажень яких користувачами сягає понад 453 тис. Усі наукові співробітники мають профілі в Google Scholar, 14 – у Scopus та 32 – у Publons. Зросли індекси бібліографічних посилань наукового колективу: За даними Google Академії загальний «h-індекс» Інституту 43, а «10-індекс» – 255 (порівняно з 2017 р. відповідно 26 та 101).

Інститут є засновником електронного фахового журналу «Професійна педагогіка» / «Professional Pedagogics» (категорія Б, ISSN 2707-3092), створеного з метою висвітлення у вітчизняному і світовому науковому просторі широкого спектру проблем професійної педагогіки. У 2021 р. Інститутом засновано електронне продовжуване видання «Інноваційна професійна освіта» (ISSN 2786-619X). Обидва видання мають власні сайти.

В Інституті з 2016 р. функціонує кафедра професійної освіти і навчання, що забезпечує реалізацією акредитованих Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти двох освітніх програм: освітньо-професійної програми підготовки магістрів «Педагогіка вищої школи» для другого (магістерського) рівня зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» та освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в галузі освіти зі спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)». У звітний період випуск магістрів становив 66, аспірантів – 30 осіб

Постійна увага в Інституті приділяється наданню методичної допомоги педагогам, вдосконаленню їхньої професійної майстерності. Інститут має ліцензії на підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». Крім того, діють безкоштовні тренінги та курси підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти. Станом на грудень 2022 р. здійснено підвищення кваліфікації понад 580 педагогічних працівників.

Науковий потенціал Інституту широко затребуваний для здійснення науково-експертної діяльності. За звітний період за дорученням Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, МОН України проведено експертизу понад 200 законодавчих і нормативно-правових документів. Вчені Інституту входять до складу близько 20 експертних рад, комісій, робочих груп з різних питань освіти і науки.

Вчені Інституту беруть участь у двох міжнародних проєктах: «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання» (2016-2018) та нині діючому проєкті ЕРАЗМУС+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)» (2020-2023). До складу проєктних консорціумів входили університети Німеччини, Австрії, Італії, Іспанії, Словаччини, Чехії та України.

Стратегічними напрямками розвитку Інституту професійної освіти НАПН України є практико зорієнтована науково-дослідницька діяльність; випереджувальний підхід до формулювання тематики наукових досліджень відповідно до потреб ринку праці та повоєнного відновлення країни; розширення мережі експериментальних майданчиків на базі закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти; реалізація освітніх програм підвищення кваліфікації на засадах клієнто-орієнтованого підходу; активізація експертно-аналітичної діяльності у сфері професійної освіти; збільшення кількості публікацій у виданнях, що індексуються у базах Scopus та WoS; поєднання зусиль науковців Інституту і педагогічних працівників з метою розроблення нових професійних кваліфікацій, освітніх стандартів та навчальної літератури; запровадження сучасних моделей і технологій управління; здійснення психологічного супроводу здобувачів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти в особливих умовах суспільно-економічного розвитку України.

Високо оцінюючи доробок Інституту впродовж останнього п'ятиріччя, доцільно зазначити окремі аспекти, що потребують удосконалення.

Ураховуючи актуальність та посилення євроінтеграційних процесів перспективним напрямом діяльності Інституту має стати входження до європейського науково-освітнього простору, поглиблення міжнародної співпраці на засадах партнерства, розширення наукової мобільності та форм зарубіжного стажування, збільшення кількості наукових публікацій спільно із зарубіжними партнерами, участь наукових співробітників у міжнародних наукових проєктах.

З огляду на вагомий внесок Інституту в здійсненні науково-методичного супроводу модернізації професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, а також із метою зміцнення позитивного іміджу установи, посилення її впливу на формування державної освітньої політики та громадської думки, доцільним є більш широке представлення її здобутків у засобах масової інформації, соціальних мережах та участі наукових співробітників Інституту у громадських об'єднаннях освітньо-наукового спрямування.

Відзначаючи позитивну динаміку публікаційної активності вчених у наукових виданнях, що індексуються в наукометричних базах Web of Science Core Collection та Scopus, варто активізувати діяльність науковців Інституту з представлення результатів досліджень у вітчизняних та міжнародних виданнях, що входять до провідних наукометричних баз.

У плануванні наукових досліджень і експериментальних розробок, враховуючи профіль та специфіку діяльності Інституту, передбачити збільшення випуску таких видів продукції як підручники, навчальні і навчально-методичні посібники.

Зважаючи на зменшення кількості молодих науковців віком до 35 років, доцільно посилити роботу щодо залучення до наукових досліджень творчої молоді, зокрема, з контингенту аспірантів, а також мотивації наукових співробітників до підготовки та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії, доктора наук.

Сприяти розвитку наукового колективу Інституту, його кадрової стабільності, кар'єрному зростанню перспективних науковців, попереджати плинність кадрів і формувати кадровий резерв, забезпечити підвищення рівня англійської мовної культури науковців та оволодіння ними методологією сучасних психолого-педагогічних досліджень.

Активізувати співпрацю з науковими установами НАПН України, зокрема з ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, Інститутом обдарованої дитини та ін., з метою організації і проведення спільних досліджень та модернізації освітніх програм підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти та третього освітньо-наукового рівня вищої освіти ступеня доктора філософії.

Висловлені зауваження та пропозиції можуть бути враховані в подальшій діяльності наукової установи і не знижують загальної високої оцінки наукової та науково-організаційної роботи Інституту.

Президія НАПН України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Наукову та науково-організаційну діяльність Інституту професійної освіти НАПН України у 2018-2022 рр. оцінити позитивно.

2. Відділенню професійної освіти і освіти дорослих (Н.Г. Ничкало).

2.1. У плануванні тематики наукових досліджень передбачати завдання щодо якісної організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки; забезпечення цифровізації освіти; євроінтеграційних процесів; розвитку інклюзивності професійної освіти та

профільної середньої освіти професійного спрямування у закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

2.2. Активізувати роботу наукового колективу з підготовки навчальної літератури для професійної підготовки кваліфікованих робітників і фахових молодших бакалаврів (за галузями).

3. Інституту професійної освіти (В.О. Радкевич):

3.1. Оновити Стратегію розвитку Інституту професійної освіти на 2020-2025 рр. з урахуванням схваленої загальними зборами НАПН України 7 квітня 2023 р. № 1-1/1-2 Стратегії розвитку НАПН України на 2023-2027 роки (II квартал, 2023 р.).

3.2. Підготувати пропозиції до проєкту стандарту профільної середньої освіти з урахуванням професійної спрямованості її змісту (III квартал, 2023 р.).

3.3. У плануванні кінцевих результатів наукових досліджень передбачити збільшення випуску видів навчальної продукції (підручники, навчально-методичні та практичні посібники) (постійно).

3.4. Створити комплекс методик розроблення та застосування цифрових технологій в освітньому процесі закладів професійної (професійно-технічної) й фахової передвищої освіти (IV квартал, 2023 р.).

3.5. Розробити комплекс освітніх кейсів з енергоефективності, безпеки праці, охорони довкілля, ресурсозбереження для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства в умовах воєнного стану й повоєнного відновлення економіки (IV квартал, 2024 р.).

3.6. Створити у структурі Інституту підрозділ для забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої та післядипломної освіти за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки» й 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» (III квартал, 2023 р.).

3.7. Підвищити публікаційну активність наукових співробітників Інституту у зарубіжних наукових виданнях (постійно).

3.8. Розвивати зв'язки з науковими установами НАПН України, НАН України та закладами вищої освіти з метою вдосконалення провадження освітньої діяльності та проведення спільних науково-експериментальних досліджень (постійно).

3.9. Залучати до наукової діяльності перспективну молодь, зокрема з числа педагогічних працівників системи професійної освіти та аспірантів, для якісного покращення кадрового складу дослідників фахівцями вищої наукової кваліфікації (постійно).

3.10. Запровадити спеціальні випуски програми «Суб'єктив» на телеканалі «Телевсвіт» з питань професійної орієнтації випускників закладів загальної середньої освіти на робітничі професії, розвитку професійної освіти в умовах повоєнного відновлення економіки України та євроінтеграційних процесів (2023-2024 рр.).

4. Контроль за виконанням постанови покласти на першого віце-президента, в. о. головного вченого секретаря НАПН України В.І. Лугового.

Президент НАПН України: Василь Кремень
Перший віце-президент, в. о. головного вченого секретаря НАПН України:
Володимир ЛУГОВИЙ